

العجز في ميزانية الدولة

أسبابه ومسؤوليته عن تفاقم العجز الخارجي

دراسة تطبيقية على الميزانية المصرية خلال الفترة 1960-1985

[Budget Deficit

Its Causes and Responsibility for the Aggravation of the External
Deficit

A Case Study on the Egyptian Budget During the Period 1960-1985]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى*

مستخرج من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

مجلة يصدرها أساتذة كلية الحقوق – جامعة المنصورة

العدد الثاني – أكتوبر 1987 (ص113-185)

*مدرس الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة - مصر.

ملخص:

العجز في ميزانية الدولة ظاهرة تعاني منها اليوم المجتمعات الصناعية ومجتمعات العالم الثالث على حد سواء. وقد اتسمت فترة السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين بارتفاع كبير في معدل الزيادة في عجز الميزانية، في حين أظهرت أدوات السياسة المالية عجزها في مواجهة الموقف الجديد. لذا هدفت هذه الدراسة من ناحية إلى تحليل أسباب تزايد العجز في ميزانية الدولة، سواء كان عجزاً هيكلياً أو عارضاً، مع التطبيق على الميزانية المصرية خلال ربع القرن الأخير؛ كما سعت من ناحية ثانية إلى تحديد مدى مسؤولية العجز في ميزانية الدولة عن تفاقم العجز الخارجي، وتوضيح طبيعة العلاقة التي تربط عجز الميزانية بعجز الحسابات الخارجية، مع التطبيق أيضاً على الاقتصاد المصري منذ بداية ستينات القرن العشرين.

وخلصت الدراسة إلى أن تفاقم العجز الخارجي في مصر كان مسؤولية مشتركة بين الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وسياسة التوسع في عجز الميزانية. وفي ضوء ذلك يتضح أن أية مواجهة فعالة لمشكلتي تزايد المديونية الخارجية وتدهور ميزان المدفوعات تقتضي بالضرورة السيطرة على عجز الموازنة العامة. ولا يمكن لأية حكومة مسئولة أن تحقق هذا الهدف باللجوء لأساليب تحكيمية أو عشوائية، وإنما يتعين أن يتم ذلك باتباع سياسة انتقائية تتحدد معالمها في ضوء التحليل المتكامل لتطور الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية في الماضي وتوقعات نموه في المستقبل.

Abstract:

The state budget deficit is a phenomenon that industrialized societies and Third World societies suffer from today. The period of the seventies and early eighties of the twentieth century was characterized by a significant increase in the rate of budget deficit, while the tools of fiscal policy showed their inability to confront the new situation.

Therefore, this study aimed, on the one hand, to analyze the reasons for the increase in the budget deficit, whether structural or temporary, with application to the Egyptian budget during the last quarter century; it also sought, on the other hand, to determine the extent of the responsibility of the State budget deficit for the

exacerbation of the external deficit, and to clarify the nature of the relationship between the budget deficit and the external account deficit, with application also to the Egyptian economy since the beginning of the sixties of the twentieth century.

The study concluded that the exacerbation of the external deficit in Egypt was a joint responsibility between structural economic imbalances and the policy of expanding the budget deficit. In light of this, it becomes clear that any effective confrontation of the problems of increasing external debt and deteriorating balance of payments necessarily requires controlling the general budget deficit. No responsible government can achieve this goal by resorting to arbitrary or random methods. Rather, it must be done by following a selective policy whose features are determined in light of an integrated analysis of the development of the main causes of the budget deficit in the past and expectations of its growth in the future.

مقدمة:

العجز في ميزانية الدولة ظاهرة تعاني منها اليوم المجتمعات الصناعية ومجتمعات العالم الثالث على حد سواء. وقد اتسمت فترة السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين بارتفاع كبير في معدل الزيادة في عجز الميزانية، في حين أظهرت أدوات السياسة المالية عجزها في مواجهة الموقف الجديد؛ فلم تعد الدولة قادة على القيام بالدور الذي رسمته لها منذ الثلاثينات والأربعينات النظرية الكينزية من حيث امتصاص التقلبات الوقتية وضمان معدل مستقر للنمو الاقتصادي وتحسن مستمر في توزيع الدخل. وبات واضحاً أن الأزمة الاقتصادية في منتصف السبعينات قد فرضت ظروفاً جديدة بدلت كثيراً من المفاهيم المالية المستقرة منذ عشرات السنين.

وفي ظل الظروف الجديدة وما أسفرت عنه تجربة الدول الصناعية في العقد الذي أعقب الأزمة، فإن هذه الدراسة تهدف من ناحية إلى تحليل أسباب تزايد العجز في ميزانية الدولة، سواء كان عجزاً هيكلياً أو عارضاً، مع التطبيق على الميزانية المصرية خلال ربع القرن الأخير؛ كما تسعى دراستنا من ناحية ثانية إلى تحديد مدى مسؤولية العجز في ميزانية الدولة عن تفاقم العجز الخارجي، وتوضيح طبيعة العلاقة التي تربط عجز الميزانية بعجز الحسابات الخارجية، مع التطبيق أيضاً على الاقتصاد المصري منذ بداية الستينات.

وهكذا تنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين:

أولاً : أسباب العجز في ميزانية الدولة.

ثانياً : مسؤولية عجز ميزانية الدولة عن تفاقم العجز الخارجي.

أولاً: أسباب العجز في ميزانية الدولة:

يقتضي تحليل أسباب العجز في ميزانية الدولة التمييز بين الأسباب الهيكلية والأسباب العارضة أو الوقتية؛ فالطائفة الأولى من الأسباب تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية بعيدة أو متوسطة المدى وتدوم في ظروف الازدهار الاقتصادي، كما في ظروف الكساد أو التضخم، ويتطلب القضاء عليها أو تعديلها تدخلاً واعياً من جانب السلطات المسؤولة. أما الأسباب العارضة للعجز فهي تنتج عن التقلبات الاقتصادية قصيرة المدى، ويفترض أن تتلاشى آلياً بمجرد انتقال الاقتصاد من مرحلة الركود إلى مرحلة الانتعاش.

ولهذه التفرقة بين العجز الكلي *deficit structurel* والعجز الوقتي *deficit conjcturel* مزايا مؤكدة، إذ تؤدي إلى التعرف على ردود الفعل الآلية للنظام الضريبي وللنفقات العامة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتتيح بالتالي للسلطات المالية أن تحدد نطاق تدخلها الواعي وأن تقدر الآثار المترتبة على هذا التدخل في المدى المتوسط وفي المدى البعيد. ويساعد ذلك على تحقيق قدر من الاستقرار والاستمرارية عند إعداد خطط الميزانية ويحول دون المبالغة في التأثير بالتقلبات الحادة الناتجة عن تعاقب الدورات الاقتصادية.

ويتطلب تقدير العجز العارض وتمييزه عن العجز الهيكلي قياس التغيرات التي تطرأ على الميزانية في المدى القصير كرد فعل للتقلبات الاقتصادية العارضة، وتمييزها عن التغيرات متوسطة أو طويلة الأمد. والوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل في تقدير معدل نمو الإنتاج القومي بعد تصحيحه من آثار التقلبات الوقتية (ويطلق عليه حينئذ الإنتاج الاحتمالي *production potentielle*) والربط بينه وبين تقديرات الميزانية على مدى فترة زمنية متوسطة.

ويؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى التخفيف من عبء اللجوء إلى برامج تحكيمية قصيرة المدى أو إجراءات عرضية تعرقل التطابق *ajustement* بين النفقات العامة والإيرادات العامة في المدى المتوسط؛ فالنقص في الإيرادات العامة الذي قد ينتج عن التقلبات الاقتصادية يتم تغطيته آلياً - ولكن بصورة مؤقتة - عن طريق اللجوء إلى قروض عامة إضافية، طالما أن ذلك يكون في حدود توقعات النمو في الإنتاج القومي.

ويرى البعض في هذه السياسة مزايا هامة أبرزها كونها تساهم في خلق مناخ مستقر يشجع كلا من التخطيط المالي وتخطيط النمو الاقتصادي في مجمله. غير إن الواقع العملي لتجربة الدول الصناعية الغربية في السبعينات والنصف الأول من الثمانينات قد أظهر خطورة تطبيق هذا الأسلوب؛ فقد ترتب على المبالغة في التوسع في توقعات النفقات العامة زيادات غير متوقعة وغير مرغوبة في حجم الإيرادات التي وضعت تحت تصرف الحكومات، ما أدى إلى تحول بعض أنواع العجز العارض في الميزانية إلى عجز دائم. ولذا يتجه التخطيط المالي حديثاً إلى تخفيض معدل زيادة الإنفاق العام، والحيلولة دون زيادة الاقتراض العام آلياً بنفس مقدار العجز في الإيرادات العامة في المدى القصير¹.

¹¹ انظر:

Price (R.) et Muller(P.): "Indicateurs budgétaires structurels et interpretation de l'orientation de la

وكانت المبادئ النظرية التي تولدت عن تطور الفكر الكينزي توحى بأنه بمجرد تحديد الأهداف الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط، فإن توجيه السياسة في هذين المجالين يتعدل آلياً وفقاً لتطور الطلب في الأمد القصير، وأن فائض الميزانية أو العجز فيها يمكن أن يأخذ مساراً معاكساً لاتجاه الدورة الاقتصادية بفضل حركة (المثبتات الآلية) *stabilisateurs automatiques*؛ فبفضل هذه المثبتات الكامنة في النظام الضريبي وفي هيكل الإنفاق العام يتم ضبط النشاط الاقتصادي والموقف المالي آلياً بحيث تعتبر كل زيادة في المدى القصير في مديونية الدولة أمراً عارضاً².

ولكن التطبيق العملي أظهر كما أوضحنا سلفاً أن المثبتات الآلية لم تلعب دورها كأدوات فعالة لضبط حركة الاقتصاد الوطني في المدى القصير؛ فنظم الضرائب أو النفقات العامة تعكس في الواقع أهدافاً اقتصادية واجتماعية تجعل قدرتها التثبيتية في الأمد القصير تبدو في أغلب الأحيان تحكمية وغير متمشية مع التوازن الهيكلي للاقتصاد في المدى المتوسط. ومثال ذلك إن تزايد التعويضات الممنوحة للعمال العاطلين في فترة الكساد التضخمي قد تؤدي في المدى المتوسط إلى زيادة الإنفاق العام والتأثير سلبياً على عرض العمالة وعلى النمو الاقتصادي. وكذلك فإن ربط الأجور أو المعاشات بمستوى الأثمان قد يقلل من قدرة ميزانية الدولة على التأثير بفعالية على التقلبات الاقتصادية. وهكذا فإن المثبتات الآلية يمكن في بعض الحالات أن تؤدي - من وجهة نظر خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية³ - إلى إضعاف النمو الاقتصادي في المدى الطويل والمساهمة بذلك في تأكيد الطبيعة الهيكلية لعجز الميزانية، فضلاً عن تشجيع الزيادة المستمرة في حجم الدين العام.

هذه المحاذير التي تحيط بسلامة التفرقة بين الأسباب الهيكلية والأسباب العارضة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند دراستنا للعجز في الميزانية المصرية؛ فبعض صور العجز الوقتي كثيراً ما تتحول إلى أسباب هيكلية للعجز في الميزانية. ويقتضي الأمر في كل الأحوال أن تتدخل السلطات المالية تدخلاً واعياً للتأثير في العوامل المتحركة في توازن الميزانية سواء في المدى القصير أو في المدى المتوسط؛ فالسياسة التقديرية⁴، كما أثبتت التجربة العملية، أكثر فعالية من نظم التحكم الآلي، ولكن لا بد من أن يكون تدخل السلطات المالية محكوماً بالإطار العام للتخطيط القومي في المدى المتوسط للتقليل من احتمالات التناقض بين أهداف السياسات

politique budgétaire des pays de l'OCDE", Revue Economique de l'OCDE, no. 3, Automne 1984, pp.32-35.

² انظر شرح لفكرة المثبتات الآلية في: د. أحمد جمال الدين موسى: المضمون الاقتصادي لميزانية الدولة المنصورة، دار الوفاء، 1986، ص 231-232.

³ CHOURAQUI (J.C.) et PRICE (R.): "Strategie financière à moyen terme: la coordination des politiques monétaire et budgétaire", REVUE ECONOMIQUE DE L'OCDE, NO. 2, Printemps 1984, pp. 30-42. وانظر أيضاً بريس ومولر المرجع السابق ص 31-38.

⁴ انظر شرح السياسة التقديرية أو التعويضية ومقارنتها بفكرة المثبتات الآلية في: د. أحمد جمال الدين موسى: المرجع السابق، ص 232 - 235.

الاقتصادية والمالية والنقدية، وهو أمر لا تزال تعاني منه حالياً اقتصادات الدول الغربية منذ أزمة منتصف السبعينات.

وسوف نعرض لأهم أسباب عجز الميزانية في مصر منذ أوائل الستينات مميزين بين كل من الأسباب الهيكلية والوقتية للعجز .

(أ) الأسباب الهيكلية لعجز الميزانية المصرية:

يمكننا أن نُجمل الأسباب الهيكلية لعجز الميزانية في مصر في ستة عناصر: الطلب المتزايد على إنتاج المرافق والخدمات العامة، جمود الحصيللة الضريبية في مواجهة تزايد الإنفاق العام، تزايد أعباء الدين العام، اتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار في شركات القطاع العام، الأسلوب المتبع في تمويل عجز الميزانية، وأخيراً الاختيار السياسي الكامن وراء سياسة الالتجاء إلى العجز.

1- الطلب المتزايد على إنتاج المرافق والخدمات العامة:

نتيجة للمعدل العالي للزيادة السكانية وللتغيرات التي تصاحبه في هيكل التركيب العمري للسكان، ولمجموعه أخرى من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإن هناك طلباً متزايداً على المنافع المتولدة من الإنفاق العام. ويتجاوز حجم الطلب على إنتاج المرافق والخدمات العامة قدرة الدولة على تلبية هذه الحاجات المتزايدة، ما يؤدي من ناحية إلى الارتفاع المستمر في حجم الإنفاق العام بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي، ومن ناحية أخرى إلى بقاء نسبة هامة من هذا الطلب دون إشباع.

ويوضح الجدول رقم (1) معدل الزيادة في حجم الإنفاق العام خلال الفترة من عام 1961/60 إلى عام 1985/84، ويبين كيف أن حجم الإنفاق العام قد أصبح يشكل تقريباً ثلثي الناتج المحلي في أوائل الثمانينات، بعد أن كان أكثر قليلاً من الثلث في نهاية الستينات وأوائل السبعينات. وقد صاحب زيادة الإنفاق العام زيادة في حجم العجز في الميزانية، إذ أصبحت نسبة العجز لأجمالي الناتج المحلي تدور حول 20 % في الفترة الأخيرة بعد أن كانت لا تتجاوز 10 % في أواخر الستينات وأوائل السبعينات.

جدول رقم (1)
تطور الناتج المحلي والإنفاق العام والعجز في الميزانية
بالأسعار الجارية بمصر : 1961/60 – 1985/84

المرحلة	السنة	الناتج المحلي	إجمالي النفقات العامة	نسبة إجمالي النفقات إلى الناتج المحلي %	العجز الإجمالي في الميزانية	نسبة العجز الإجمالي إلى الناتج المحلي %	نسبة العجز إلى إجمالي النفقات العامة %
الأولى	1961/60	1459	700	48,0	160	11,0	22,9
	1966/65	2460	1022	41,5	362	14,7	35,4
	1969/68	2682	880	32,8	205	7,6	23,3
	1971/70	3203	1063	33,2	194	6,1	18,3
الثانية	1972/71	3430	1218	35,5	315	9,2	25,9
	1973	3806	1404	36,9	534	14,0	38,0
	1975	4861	2628	54,1	1388	28,6	52,8
	1978	8602	5013	58,3	2077	24,1	41,4
	1981/80	15470	10555	68,2	3182	20,6	30,1
الثالثة	1982/81	17343	12260	70,7	3526	20,3	28,8
	1983/82	20290	14645	72,2	4845	23,9	33,1
	1984/83	24634	16232	65,9	5012	20,3	30,9
	1985/84	27595	18277	66,2	5400	19,6	29,5

المصادر :

أ) الناتج المحلي :

الفترة من 1961/60 – 1978:

IKRAM (KH.): EGYPT, economic management in a period of transition, World Bank, London, The Johns Hopkins University Press, 1980, P. 396-397.

الفترة 1979 – 1981/80 :

SADIQ AHMED: Public finance in Egypt-its structure and trends. World Bank Staff Working Papers, no 639, Washington, April 1984, P. 12.

الفترة 1982/81 – 1985/84 :

I.M.F.: International Financial Statistics, no 2, February 1986, P. 192-193.

ب). النفقات العامة والعجز الإجمالي:

- الفترة 1961/60 – 1978: خالد إكرام، تقرير البنك الدولي، المرجع السابق.

- الفترة 1979 – 1981/80: صادق احمد، دراسة البنك الدولي، المرجع السابق.

- الفترة 1982 / 81 - 1985 / 84 : ميزانية الدولة - سنوات متفرقة.

ولعله من الواضح أن الأرقام المبينة بالجدول المذكور تعكس في مجملها زيادة اسمية منتظمة في حجم كل من الناتج المحلي والإنفاق العام والعجز في الميزانية، ولكن نسبة النفقات للناتج المحلي أو للنفقات لا تظهر مثل هذا الانتظام. ويرجع ذلك في الواقع إلى عوامل عديدة من أهمها غياب التخطيط المالي، والطبيعة العرضية لقرارات تحديد حجم الإنفاق أو حجم العجز المسموح به، فضلاً عن تغير طرق إعداد الميزانية، وتضارب مصادر البيانات، وهي مخاطر لا يمكن تجنبها عند مقارنة الأرقام خلال فترة زمنية ممتدة نسبياً في بلاد العالم الثالث.

ورغم هذا التحفظ، فإن هناك نتيجتين واضحتين يمكن أن نستخلصهما في هذا الجدول:

النتيجة الأولى: هي أن نسبة الإنفاق العام للناتج المحلي قد تزايدت بصورة فلكية من منتصف السبعينات، ووصلت إلى حدود غير مسبوقة نادرة في الدول الأخرى؛ فهي تتجاوز نصف الناتج المحلي منذ ذلك الحين، بل وتتجاوز ثلثي الناتج المحلي تقريباً منذ أوائل الثمانينات. ويلاحظ أن نسبة هامة من الزيادة في الإنفاق العام يتم تغطيتها بطريق العجز. وتصل هذه النسبة في المتوسط إلى الثلث، وإن تجاوزت نصف الإنفاق في عام 1975.

وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي من 11% في عام 1961/60 إلى حوالي 20% في عام 1985 / 84. وهذه النسب تتجاوز بمدى بعيد الوضع في المجتمعات الأخرى، فنظرة إلى أرقام الجدول رقم (2) - الذي يتضمن تطور نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية الغربية الخمس الكبرى وإيطاليا وبلجيكا اللتان تشتهران بسياسة التمويل بالعجز والنرويج التي تحقق فائضاً مستمراً في ميزانيتها - كفيلة أن تظهر مدى أهمية عجز الميزانية في مصر مقارنة بالوضع في الدول الأخرى. ومع ذلك نجد أن الدول الغربية تعتبر اليوم أن تقليل معدل العجز في الميزانية هو همها الاقتصادي الأول، وتضع منذ أوائل الثمانينات السياسات والبرامج الساعية إلى التخفيض التدريجي لأهمية العجز بالمقارنة لنمو الناتج القومي.

النتيجة الثانية: هي أن أهمية عجز الميزانية في مصر قد ارتفعت خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الأولى (1961/60 - 1965/64)، ثم انخفضت طوال النصف الثاني من الستينات، ولم تأخذ في الارتفاع مجدداً إلا تدريجياً منذ أوائل السبعينات. وبلغت الزيادة في أهمية العجز مستوى قياسياً في عام 1975 (28.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم تراجعت عنه قليلاً في السنوات اللاحقة، وإن ظل العجز يدور في المتوسط حول 25% من الناتج المحلي، وذلك حتى عام 1981/80 حين أخذ العجز يستقر تقريباً عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

جدول رقم (2)
الفائض أو العجز في ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
لمجموعة من الدول الصناعية الغربية (1970 – 1984)

%

1984	1980	1975	1970	
3ر1-	1ر2-	4ر2-	1ر1-	الولايات المتحدة الأمريكية
2ر3-	4ر5-	2ر7-	1ر9+	اليابان
1ر4-	3ر1-	5ر7-	0ر2+	ألمانيا
3ر5-	0ر2+	2ر2-	0ر9+	فرنسا
2ر8-	3ر5-	4ر5-	3ر0+	المملكة المتحدة
12ر4-	8ر0-	11ر7-	5ر0+	إيطاليا
10ر3-	8ر2-	4ر7-	2ر0-	بلجيكا
2ر4	5ر0+	3ر8-	3ر2+	النرويج
4ر0-	3ر3-	3ر6-	0ر9+	أجمالي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) (ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: الحسابات القومية لبلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشار إليها في:

PRICE (R.) et MULLER (P.): **Indicateurs budgétaires structurels**, op.cit.
p.40.

وبالتالي يمكننا ن نميز – كما يبدو واضحا رقم (3) – بين مراحل ثلاث في تطور
أوضاع الميزانية المصرية:

المرحلة الأولى: وتمتد خلال فترة الستينات، وكان معدل النمو السنوي المتوسط للنتائج المحلي
أعلى من معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات العامة، وكلاهما أعلى من معدل النمو السنوي
المتوسط للعجز في الميزانية. وقد كان معدل الزيادة السنوية في عجز الميزانية خلال هذه المرحلة
أقل من ربع معدل النمو السنوي للنتائج المحلي وأقل من نصف معدل الزيادة السنوية في النفقات
العامة. ولا جدال في أن عجز الميزانية في هذه الظروف لم يكن يشكل خطراً على التوازن
الاقتصادي، بل كانت أهميته النسبية آخذة في الانخفاض.

المرحلة الثانية: وتمتد خلال عقد السبعينات ويلاحظ خلالها تطوراً عكسياً لاتجاهات المرحلة
الأولى، إذ كان الارتفاع في معدل الزيادة السنوية لعجز الموازنة يتجاوز معدل الزيادة السنوية
في إجمالي النفقات العامة، وكلاهما يفوق بكثير معدل النمو السنوي المتوسط للنتائج المحلي
الإجمالي؛ ففي هذه المرحلة بلغت مرونة النمو في العجز بالقياس للنمو في الناتج المحلي 1.61
بعد أن كانت لا تتجاوز 0.23 في المرحلة السابقة؛ فهي مرحلة توسعت فيها الحكومة في الإنفاق
العام بمعدل يفوق النمو في الناتج المحلي، وكانت نسبة هامة من هذه النفقات تمويل بطريق
العجز.

المرحلة الثالثة: وتمتد منذ عام 1982/81 وحتى عام 1985/84 الذي تتوقف عنده البيانات
المتاحة عن الناتج المحلي. ويلاحظ خلالها أن معدل النمو السنوي المتوسط للنتائج المحلي يزيد
عن معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق العام، ويزيد كذلك عن معدل النمو السنوي المتوسط
في عجز الميزانية، ولكن الزيادة هنا زيادة ضئيلة لا تعكس تغييراً حاسماً في السياسات المالية
المطبقة. وقد ظل معدل النمو السنوي لعجز الميزانية أعلى من معدل النمو السنوي للإنفاق العام،
مما يدل على أن نسبة متزايدة من النفقات العامة يتم تمويلها بطريق العجز.

جدول رقم (3)

مرونة النمو في عجز الميزانية المصرية بالقياس

للنمو في الناتج المحلي والنمو في إجمالي الإنفاق العام

1985 /84 – 1961/60

مرونة النمو في العجز بالقياس للنمو في النفقات العامة	مرونة النمو في العجز بالقياس للنمو في الناتج المحلي	معدل النمو السنوي المتوسط للعجز الإجمالي في الميزانية %	معدل النمو السنوي المتوسط للنفقات العامة %	معدل النمو المتوسط للناتج المحلي بالأسعار الجارية %	
0ر44	0ر23	1ر9	4ر3	8ر2	المرحلة الأولى(1961/60-1971/70)
1ر08	1ر61	29ر3	27ر1	18ر2	المرحلة الثانية(1972/71-1981/80)
1ر08	0ر92	15ر3	14ر2	16ر7	المرحلة الثالثة(1982/81-1985/84)
1ر08	1ر21	15ر8	14ر6	13ر0	إجمالي الفترة (1961/60-1985/84)

المصدر : الجدول رقم (1)

وإذا نظرنا الى إجمالي الفترة محل الدراسة (1961/60-1985/84) فسوف نرى أن معدل الزيادة السنوية المتوسطة في عجز الميزانية (15.8 %) يفوق معدل الزيادة السنوية المتوسطة في حجم النفقات العام (14.6 %)، وكلاهما يفوق معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي (13.0 %).

وتفسير الارتفاع الكبير في عجز الميزانية يرتبط في جانب هام منه بالبحث عن أسباب الزيادة الكبيرة في معدل نمو الإنفاق العام. وترجع هذه الزيادة كما أشرنا سابقا الى مجموعة من العوامل الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويبدو جلياً تأثير هذه العوامل مجتمعة في التغييرات التي تصيب بنود الإنفاق العام الرئيسية.

وتظهر البيانات التي يتضمنها الجدول رقم (4) التطور في اعتمادات بعض المرافق والخدمات الرئيسية خلال الفترة 1963/62 – 1985/84. ومع الاخذ بعين الاعتبار التحفظات التي تثار بشأن دقة المقارنة بين النفقات العامة في سنوات متباعدة بسبب اختلاف الفن الموازي وتضارب مصادر البيانات والتباين الذي قد يوجد بين التقديرات والنفقات الفعلية، فإن البيانات المشار اليها تظهر بعض الاتجاهات العامة الجديرة بالتنويه.

لقد كانت الزيادة في معدل النمو السنوي المتوسط لنفقات الدعم ونفقات الأجور ونفقات الدفاع والأمن والعدالة أعلى من معدل النمو السنوي المتوسط للنواتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1963/62 - 1985/84. وكانت النفقات الاستثمارية تنمو تقريبا بنفس معدل النمو السنوي المتوسط للنواتج المحلي. أما معدل نمو اعتمادات الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وخدمات النقل والمواصلات، فقد كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي في ذات الفترة.

ويختلف معدل النمو في هذه المرافق والخدمات إذا قسمنا الفترة محل الدراسة إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى (1963/62 - 1974): وفيها كان معدل الزيادة السنوية المتوسطة في اعتمادات الدعم والأجور والدفاع والأمن والعدالة أعلى من معدل نمو الناتج المحلي، في حين كان معدل الزيادة في اعتمادات الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية واعتمادات النقل والمواصلات والانفاق العام الاستثماري أقل من معدل نمو الناتج المحلي .
- المرحلة الثانية (1974 - 1985/84): وفيها كان معدل الزيادة السنوية المتوسطة في النفقات الاستثمارية واعتمادات الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية واعتمادات مرافق الدفاع والأمن والعدالة أعلى من المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي. وعلى النقيض كان معدل نمو الناتج المحلي أعلى من معدل الزيادة في اعتمادات النقل والمواصلات واعتمادات الدعم والأجور.

جدول رقم (4)

تطور الإنفاق العام على بعض المرافق والخدمات الرئيسية بالمقارنة لنمو

الناتج المحلي الإجمالي (مصر 1963/62 - 1985/84)

معدل النمو السنوي المتوسط خلال الفترة -63/62 1985/84	معدل النمو السنوي المتوسط خلال الفترة - 1974 1985/84	معدل النمو السنوي المتوسط خلال الفترة -1963/62 1974	84/1985		1974		62/1963		
			النسبة الى الناتج المحلي	الاعتمادات بالجنيه	النسبة الى الناتج المحلي	الاعتمادات بالجنيه	النسبة الى الناتج المحلي	الاعتمادات بالجنيه	
%	%	%	%		%		%		
13.3	22.6	6.1	8.9	2463	7.6	321	10.1	157	الخدمات الصحية الاجتماعية والتعليمية والثقافية
7.5	9.4	5.9	3	813	7.9	332	10.7	167	خدمات النقل والإسكان
14.5	21.3	9.1	10.8	2947	10.3	434	9.8	152	خدمات الدفاع والأمن والعدالة
14	23.7	6.5	17.6	4865	13.9	582	23.2	273	النفقات الاستثمارية
14.5	19.4	10.6	11.9	3295	13.3	559	10.7	167	الأجور
20	17.5	22.2	7.5	2058	9.8	410	2.4	37	الدعم
14	20.7	8.6		27595		4197		1557	الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: الموازنة العامة للدولة - سنوات متفرقة.

وإذا جاز لنا أن نستخلص من بيانات الجدول رقم (4) أن الارتفاع في نفقات الدعم والأجور مسنول بالدرجة الأولى عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام بالمقارنة لمعدل النمو في الناتج المحلي خلال الفترة 1962 - 1984، فإن هذه المسؤولية ليست مع ذلك كاملة ولا تفسر وحدها الارتفاع الكبير في معدل النمو في الإنفاق العام. ويرجع ذلك إلى أن هناك توسعاً في السنوات الأخيرة في الاعتمادات غير المخصصة، والتي تدرج في الموازنة العامة للدولة تحت مسمى الاعتمادات الإجمالية؛ فقد بلغت هذه الأخيرة 2722ر5 مليون جنيه في ميزانية عام 1984، وهو ما يصل

إلى نحو 14.9 % من إجمالي النفقات العامة. ويرتبط بذلك حقيقة أن إجمالي الاعتمادات للمرافق والخدمات والبنود التي يتضمنها الجدول رقم 4 كان يمثل 66.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1963/62، ولكنه لم يعد يعادل سوى 62.8 % في عام 1974 و 59.7 % فقط في عام 1985/84. وذلك على الرغم من التزايد التدريجي الكبير في نسبة إجمالي النفقات العامة للناتج المحلي في هذه السنوات.

وإذا كانت الزيادة في حجم الإنفاق العام تفسر جانباً هاماً في ارتفاع العجز في الميزانية، فإن الجمود النسبي لحصيلة الضرائب في مواجهة هذه الزيادة يشكل سبباً آخر من أسباب تعميق العجز.

2- الجمود النسبي للحصيلة الضريبية في مواجهة تزايد الإنفاق العام:

الحديث عن مسئولية الهياكل والنظم الضريبية عن تفاقم عجز الميزانية في مصر يقودنا في الواقع إلى التعرض إلى ثلاث نقاط هي بالترتيب: تطور أهمية الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، وتطور أهمية الناتج الضريبي كغطاء للإنفاق العام، وأخيراً تطور معدل العبء الضريبي الكلي *pression fiscale* في مصر.

أ- تطور أهمية الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة:

لا تشكل الضرائب المصدر الوحيد لإيرادات الدولة؛ فهناك إلى جانب الإيرادات الضريبية، ويطلق عليها الموازنة العامة للدولة الإيرادات السيادية، إيرادات جارية أخرى – كحصيلة حصة الحكومة في أرباح شركات القطاع العام وفائض الهيئات الاقتصادية وناتج الأوراق المالية – وإيرادات رأسمالية كمصادر التمويل الذاتي المتاحة للهيئات والمؤسسات العامة وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية.

واستعراض تطور الميزانية المصرية منذ عام 1960 يوضح أن الأهمية النسبية للحصيلة الضريبية في إجمالي إيرادات الدولة قد ارتفعت خلال النصف الثاني من الستينات وأوائل السبعينات بالمقارنة بالنصف الأول من الستينات (65 % تقريبا في مقابل 50 %)، لكنها عاودت الانخفاض منذ عام 1973 وحتى عام 1980 (61 % تقريبا)، واستمر هذا التدهور خلال النصف الأول من الثمانينات ليمثل الناتج الضريبي في المتوسط 56 % فقط من إجمالي الإيرادات العامة.

وتعكس بيانات الجدول رقم 5 هذا التطور السلبي في أهمية الضرائب منذ أوائل الستينات.

جدول رقم (5)

أهمية الإيرادات الضريبية بالمقارنة لأجمالي الإيرادات العامة

وأجمالي الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

بمصر (1963/62 – 1986/85)

نسبة الناتج الضريبي للناتج المحلي الإجمالي %	نسبة الناتج الضريبي لإجمالي الإنفاق العام %	نسبة الناتج الضريبي لإجمالي الإيرادات العامة %	الناتج الضريبي (بالجنيه المصري)	السنة
13ر7	30ر1	46ر7	214	1963/62
16ر2	35ر0	53ر0	317	1965/64
16ر6	43ر6	56ر2	423	1967/66
16ر8	51ر3	66ر8	451	1969/68
17ر6	53ر1	64ر9	564	1971/70
17ر0	47ر9	64ر7	584	1972
16ر3	34ر8	57ر7	683	1974
21ر5	42ر1	62ر1	1252	1976
23ر6	40ر6	61ر5	2034	1978
27ر0	39ر6	56ر7	4179	1981/80
26ر0	36ر8	58ر1	4516	1982/81
25ر9	35ر8	57ر5	5248	1983/82
21ر8	33ر1	55ر5	5365	1984/83
26ر6	40ر2	57ر0	7343	1985/84
...	42ر6	56ر4	8476	1986/85

المصادر:

1978-63/62: خالد اكرام: تقرير البنك الدولي، المرجع السابق الإشارة إليه ص208-209

1981/80: صادق احمد: دراسة البنك الدولي، المرجع السابق الإشارة إليه ص12.

1982/81-1984/83: الموازنة العامة للدولة - متحصلات فعلية.

1985/84-1986/85: الموازنة العامة للدولة - تقديرات.

International Financial Statistics, op .cit., p. 192-193 .

ب- تطور أهمية الناتج الضريبي كمصدر لتمويل الإنفاق العام:

في اتجاه مماثل للعلاقة بين حصيللة الضرائب وأجمالي الإيرادات العامة للدولة سارت أيضا العلاقة بين الناتج الضريبي والإنفاق العام. فقد كان الناتج الضريبي يغطي تقريبا 30% من

إجمالي الإنفاق العام الجاري والاستثماري في النصف الأول في الستينات، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 50% في الفترة 1966-1972، ولكنها عاودت الانخفاض منذ عام 1973 لتستقر بين 35% و40% في المتوسط.

ويؤكد تحليل بيانات تطور الناتج الضريبي وتطور الإنفاق العام إن مرونة النمو في الناتج الضريبي بالنسبة للنمو في الإنفاق العام كانت ايجابية في الفترة 1962/63 (تصل إلى 2.48)، في حين أنها كانت سلبية في الفترة 1970/71-1980/81، وتكاد أن تكون مساوية للوحدة في النصف الأول من الثمانينات (انظر الجدول رقم 6).

ولا جدال في أن تغطية الحصيلة الضريبية للإنفاق العام في مصر لا تزال ضعيفة للغاية بالمقارنة بالدول الأخرى؛ فهي حوالي 40% فقط في مصر في عام 1984/85، في حين تتجاوز 84% في فرنسا في نفس العام ولا تقل عن 75% في معظم الدول الصناعية⁽⁵⁾.

ج - تطور معدل العبء الضريبي الكلي:

أظهرت بيانات الجدول رقم 5 أن هناك ارتفاعا ملحوظا في العبء الضريبي الكلي (وهو محصلة قسمة الناتج الضريبي على الناتج المحلي الإجمالي) في السنوات الأخيرة؛ فبعد أن ارتفع من 14% تقريبا في أوائل الستينات إلى 17% تقريبا حتى منتصف السبعينات، وصل حاليا إلى حوالي 25% في المتوسط.

وتدل هذه الأرقام على أن الناتج الضريبي قد أخذ يشكل جزءا متصاعدا من الناتج الإجمالي وإن ظل هذا الجزء دون المعدلات المعروفة في الدول الصناعية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار اشتراكات نظم التأمين الاجتماعي؛ ففي بريطانيا على سبيل المثال وصل إجمالي الاقتطاعات الإجبارية في عام 1980 إلى 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 6% قيمة الاشتراكات في نظم التأمين الاجتماعي. وفي عام 1985 وصل إجمالي الاقتطاعات الإجبارية في فرنسا إلى 43.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 19.1% قيمة الاشتراكات الاجتماعية⁽⁶⁾.

جدول رقم (6)

مرونة النمو في الناتج الضريبي بالقياس

⁵ انظر

BASLE (M.) : Le budget de l'Etat, Paris, Edition la Découverte, 1985, P.10 ; P 19.

⁶ المرجع السابق ص 20 ، ص 23

لنمو في الناتج المحلي والنمو في إجمالي الإنفاق العام

مرونة النمو في الناتج الضريبي بالنسبة للنمو في الإنفاق العام	مرونة النمو في الناتج الضريبي بالنسبة للنمو في الناتج المحلي	معدل النمو السنوي المتوسط للناتج الضريبي بالأسعار الجارية %	معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق العام بالأسعار الجارية %	معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية %	
2ر48	1ر37	12ر9	5ر2	9ر4	المرحلة الأولى (1963/62 - 1971/70)
0ر86	1ر30	22ر2	25ر8	17ر1	المرحلة الثانية (1971/70 - 1981/80)
1ر03	0ر97	15ر1	14ر7	15ر6	المرحلة الثالثة (1981/80 - 1985/84)
1ر09	1ر24	17ر4	15ر9	14ر0	إجمالي الفترة (1963/62 - 1985/84)

المصدر : تم حساب هذا الجدول اعتمادا على البيانات الواردة في نفس المصادر المشار إليها في أسفل الجدول رقم (5) .

وترجع الزيادة في العبء الضريبي الكلي في مصر إلى ارتفاع معدل الزيادة في الناتج الضريبي بالمقارنة لمعدل نمو الناتج المحلي؛ فقد ارتفع معدل الزيادة السنوية المتوسطة للناتج الضريبي خلال الفترة 1963/62 - 1985 /84 إلى نحو 17ر4 %، بينما لم ينم الناتج المحلي إلا بنسبة

14 % سنويا. ولكن إذا قسمنا هذه الفترة إلى مراحل، كما هو مبين بالجدول رقم 6، فسوف نكتشف أن معدل الارتفاع السنوي المتوسط للناتج الضريبي قد أصبح في الفترة الأخيرة ولأول مرة منذ أوائل الستينات أضعف من معدل نمو الناتج المحلي، وهو مؤشر ذو دلالة على الصعوبات التي أخذ النظام الضريبي في مواجهتها في السنوات الأخيرة من أجل الحفاظ على نفس معدلات النمو في الحصيلة الضريبية التي تحققت في السنوات الأخيرة من السبعينات وأوائل الثمانينات.

وجدير بالملاحظة أن الجزء الأهم من الحصيلة الضريبية في مصر لا يزال يجد مصدره في ناتج الضرائب غير المباشرة الذي يصل في السنوات الأخيرة في المتوسط إلى أكثر من 65 % من إجمالي الحصيلة الضريبية. وهنا يتعين الإشارة إلى بعض التحسن، حيث كان هذا المعدل في المتوسط أكثر قليلا من 70 % طوال الفترة 1952 - 1980. غير أن الضرائب غير المباشرة لا زالت تهيمن على الهيكل الضريبي المصري ولا تزال حصيلة الضرائب المباشرة ضعيفة بالمقارنة للدول الأخرى، حيث تصل نسبتها إلى إجمالي الناتج الضريبي في عام 1980 إلى نحو 25.6 % ، 55.5 % ، 40.2 % على التوالي بالنسبة لكل من ألمانيا الاتحادية وبريطانيا وفرنسا.

وننتهي من العرض السابق إلى أن أهمية الضرائب كمصدر رئيس للإيرادات العامة أخذت في التدهور منذ منتصف السبعينات، وأن نسبة تغطية الناتج الضريبي للإنفاق العام تتراجع أيضا خلال نفس الفترة، وأن معدل الزيادة في الناتج الضريبي أصبح ولأول مرة منذ فترة طويلة أضعف من معدل نمو الناتج المحلي، مما يشير إلى احتمالات تدهور معدل العبء الضريبي الكلي خلال الفترة القادمة. ولا جدال في أن هذه الدلالات تشير جميعا إلى المسئولية الجزئية للهياكل والنظم الضريبية عن تفاقم العجز في ميزانية الدولة.

3- تزايد أعباء خدمة الدين العام:

يظهر الجدول رقم (7) وجود زيادة مستمرة في إجمالي خدمة الدين العام في مصر، وبصفة خاصة في إجمالي مدفوعات الفائدة؛ فقد بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لخدمة الدين في العام خلال الفترة 1963/62 - 1985/84 حوالي 22.9 % ، وهي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي (14 %) والإنفاق العام (15.9 %) والعجز الإجمالي في الميزانية (14.9 %).

جدول رقم (7)

تطور خدمة الدين العام وأهميتها بالنسبة لعجز الميزانية

وإجمالي الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

مليون جنيه مصري بالأسعار الحالية

السنة	فوائد الدين العام	أقساط استهلاك الدين العام	إجمالي خدمة الدين العام	خدمة الدين إلى عجز الميزانية %	خدمة الدين إلى الإنفاق العام %	خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي %
1963/62	23	9ر1	3ر2	1ر5
1967/66	60	27ر5	6ر2	2ر4
1979	356	554	910	26ر7	12ر8	7ر2
1981/80	457	468	925	29ر1	8ر8	6ر0
1982/81	509	377	886	25ر1	7ر2	5ر1
1983/82	952	748	1700	35ر1	11ر6	8ر4
1984/83	1236	525	1761	35ر1	10ر8	7ر1
1985/84	1467	670	2137	39ر6	11ر7	7ر7
1986/85	1583	718	2301	47ر0	11ر6	...
1987/86	1843	857	2700	48ر6	13ر5	...

المصادر:

1963/62 - 1977/76: الموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

1979/78 - 1982/81: صادق احمد: دراسة البنك الدولي، المرجع السابق الإشارة إليه، ص48,49.

1982/81 - 1987/86: الموازنة العامة للدولة، سنوات متفرقة.

وحتى في نطاق الفترة الزمنية الحديثة نجد أن معدل النمو السنوي المتوسط لمدفوعات خدمة الدين العام في السنوات 1979 - 1985/84 قد بلغ 18ر6 % في حين ارتفع العجز الإجمالي بمعدل أضعف قدره 9ر6 % ، وكذلك لم ينم الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة الا بنسبة 17 % سنويا.

وقد ترتب على ارتفاع معدل النمو السنوي لمدفوعات خدمة الدين العام أن أصبحت تشكل وحدها حوالي 40 % من إجمالي عجز الميزانية و12 % من إجمالي الإنفاق العام و8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1985/84. وتشير تقديرات عامي 1986/85 و1987/86 الى

أهمية مدفوعات خدمة الدين العام في تزايد مستمر حيث ينتظر أن تبلغ في العام الأخير 13ر5 % من إجمالي الإنفاق العام وتقترب من نصف إجمالي العجز في الميزانية المصرية.

وهكذا أصبحت مدفوعات الفوائد على الدين العام وقيمة أقساط استهلاك هذا الدين تشكل أهم أسباب العجز في الميزانية في السنوات الأخيرة. وتكمن خطورة هذا التطور في صعوبة ضغط اعتمادات هذا البند من بنود الميزانية؛ فكلما ارتفع عجز الميزانية كلما ازدادت حاجة الدولة الى الاقتراض الداخلي والخارجي، وارتفعت بالتالي مدفوعات خدمة الدين العام وأصبحت تمثل أهم الأسباب الهيكلية للعجز⁷. وينتظر بالتالي أن يشكل الارتفاع المتزايد في خدمة الدين العام التحدي الحقيقي الذي سوف يواجهه السياسة المالية المصرية خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات وخلال عقد التسعينات.

4 - الفجوة بين الادخار والاستثمار في شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية.

تزيد استثمارات شركات القطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية على امكانيات التمويل الذاتية المتاحة لهذه الشركات والهيئات. ويوضح الجدول (8) تطور الاستثمارات ومصادر التمويل الذاتي ومقدار العجز بينهما منذ عام 1979. وكما تظهر البيانات، فإن العجز الإجمالي في التمويل ظل دائما ما بين مليار ونصف ومليار جنيه خلال الفترة المذكورة. وقد ترتب على ذلك الثبات النسبي في قيمة العجز انخفاض أهميته تدريجيا بالنسبة للنتائج المحلى الإجمالي، وإن ظل يشكل حوالي 8 % من هذا الناتج في السنوات الأخيرة، وهو ما يعادل تقريبا 40 % من إجمالي العجز في الميزانية المصرية.

وترجع الفجوة بين الادخار والاستثمار في شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية الي أسباب تتعلق بكفاءة إدارة هذه الوحدات، وتطور الإنتاجية فيها، وسياسات الأثمان والائتمان التي تتبناها الحكومة، وكذلك مدي النجاح في تخطيط وتنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وتجدر الإشارة الي أن الخزانة العامة تمول العجز الجاري وعجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية، وكذلك عجز تحويلات شركات القطاع العام. وقد بلغ إجمالي هذا التمويل 1087 مليون جنيه في ميزانية 1986/85. وفي المقابل تستفيد الخزانة العامة من فائض الهيئات الاقتصادية (1762 مليون جنيه في ميزانية 1986/85 منها 1343 فائض قطاع البترول و297 فائض قناة السويس) وفائض أرباح هيئات وشركات القطاع العام (830 مليون جنيه في ميزانية نفس السنة).

والفجوة بين الادخار والاستثمار في شركات وهيئات القطاع العام والهيئات الاقتصادية مسنولة عن جزء هام من عجز الميزانية ويتم تمويلها عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي.

⁷ ويؤكد ذلك ما تظهره إحصائيات الدين العام الأمريكي من تطور مثير في مدفوعات الفوائد، حيث وصلت إلى 50 مليار دولار في عام 1984، بعد أن كانت لا تتجاوز 11 مليار في عام 1965، 19 مليار دولار في عام 1975 وذلك بالأسعار الثابتة لعام 1972. وتتزايد مدفوعات الدين العام بمعدل أسرع من معدل ارتفاع إجمالي الدين العام نفسه وأسرع من معدل النمو في حصيللة الموارد وأسرع من الزيادة في إجمالي النفقات العامة. وقد ارتفعت نسبة فوائد الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي من 14ر1 % في عام 1972 إلى 26ر2 % في عام 1982 وأخيرا إلى 32ر3 % في عام 1984 (مقارنا بـ 8 % تقريبا في مصر). انظر العدد 1896 من Problèmes Economiques بتاريخ 31 أكتوبر 1984، ص12-15.

ولا يعتبر تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي مبرراً دائماً، لأنه قد يرتب بعض الانعكاسات السلبية على المسار الكلي للاقتصاد الوطني في المدى المتوسط. ولذلك تتجه بعض الدول الصناعية كبريطانيا وإيطاليا إلى إدخال قروض الشركات المؤممة ضمن حدود الاقتراض العام المسموح به للدولة؛ فاستثمارات هذه الشركات يجب أن تمويل أساساً بفوائض الاستغلال، ولا يكون اللجوء إلى إعانات الدولة أو الاقتراض من الأسواق المالية إلا أمراً استثنائياً.

5 – الأسلوب المتبع في تمويل عجز الميزانية:

يتم تمويل العجز في الميزانية المصرية بالالتجاء للاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي. وإذا كانت الحكومة تواجه بعض الصعوبات في الحصول على القروض الخارجية، فإنها تحصل بسهولة على قدر كبير من إجمالي المدخرات المحلية؛ فالملاحظ أن نسبة القروض الخارجية للعجز الكلي في الميزانية قد انخفضت في النصف الثاني من الستينات والنصف الأول من السبعينات إلى حوالي 10% تقريباً، مقارنة بـ 22% في المتوسط خلال النصف الأول من الستينات؛ ولكنها ارتفعت خلال الفترة 1976 – 1982/81 إلى حوالي 38%. ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة القروض الخارجية لتصل في المتوسط إلى نحو 26% من إجمالي العجز الكلي في الميزانية.

جدول رقم (8)

أهمية الفجوة بين النفقات الاستثمارية والتمويل الذاتي في شركات القطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية مصر 1979 - 1985

المصادر:

- 1979 – 1981/80 :

SADIQ AHMED : Public finance in Egypt, World Bank Staff Working Papers, Op. cit, pp. 68-70.

- 1982/81 – 1986/85 :

تقديرات الموازنة العامة للدولة – سنوات متفرقة .

النسبة الى الناتج المحلى الاجمالي %	النسبة الى إجمالي العجز في الميزانية %	إجمالي العجز في التمويل	الهيئات الاقتصادية			شركات القطاع العام			السنة
			اجمالي الاستثمارات	التمويل الذاتي	اجمالي الاستثمارات	العجز في التمويل	التمويل الذاتي	اجمالي الاستثمارات	
12	44.3	1512	865	110	975	647	264	911	1979
11.2	54.4	1730	956	170	1126	774	797	1571	80/1981
9.6	47.2	1665	1063	126	1189	602	588	1190	81/1982
7.9	33.2	1609	1078	120	1198	531	835	1366	82/1983
7.9	38.8	1993	1249	118	1367	694	806	1500	83/1984
7.7	39.3	2120	1372	128	1500	748	848	1596	84/1985
...	37.9	1855	1534	123	1657	321	1543	1864	85/1986

وتطور أهمية القروض الخارجية في تمويل العجز في الميزانية يكون محصلة مجموعة من العوامل يرجع بعضها الى معدل زيادة حجم العجز، بينما يرجع البعض الآخر الى حجم المتاح من مصادر التمويل الداخلية. غير أننا نعتقد أن العامل الحاسم في هذا التطور يرجع الى مدى سهولة أو صعوبة الاقتراض الخارجي كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية؛ ففي الفترات التي ارتفعت فيها نسبة القروض الأجنبية لإجمالي العجز كانت الحكومة تجد سهولة أكبر في الحصول على القروض الأجنبية (فترة الخطة الخمسية الأولى وفترة ازدهار سياسة الانفتاح الاقتصادي على الغرب).

أما بشأن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي، فالملاحظ هو أن الحكومة لم تواجه صعوبات تذكر في الاستئثار بقيمة الأوعية الادخارية التي تتحقق لبعض المؤسسات، كهيئات التأمين والمعاشات وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، فضلا عن حصيلة سندات الخزنة التي يلزم القانون شركات القطاع العام بالاكتتاب فيها في حدود 5 % من إجمالي أرباحها. ولا تتجه الحكومة في السنوات الأخيرة إلا نادرا نحو القطاع العائلي للمساهمة في تمويل جزء من عجز الميزانية.

وخلاصة القول إن الحكومة لا تجد صعوبة كبيرة في تمويل عجز الميزانية الإجمالي أو الصافي سواء بالالتجاء للقروض الأجنبية أو بالاعتماد على فوائض صناديق الأوعية الادخارية المحلية أو بالركون الى التمويل المصرفي. وفي اعتقادنا أن هذا اليسر في تمويل الحكومة للعجز في الميزانية وتفضيل السلطات المالية لهذه الأساليب السهلة في التمويل دون الاهتمام الكافي بالآثار المترتبة عليها يعد سببا يضاف لباقي الأسباب الهيكلية المسنولة عن الارتفاع المستمر في أهمية العجز في الميزانية المصرية.

وقبول أسلوب الاقتراض الخارجي والتمويل المصرفي والتوسع فيهما ليس عملا ماديا بحتا أو تصرفا أليا من جانب الحكومة، ولكنه تصرف واع يعكس اختيارا سياسيا يرتب آثارا اقتصادية واجتماعية لا يمكن تجنبها.

6 – الاختيار السياسي الكامن وراء سياسة الالتجاء للعجز:

قبول مبدأ العجز في الميزانية والتوسع فيه يرجع في جوهر الأمر الى اختيار سياسي يبنى على تفضيل للاقتطاع الضريبي المؤجل على الاقتطاع الضريبي الحال؛ فالديون العامة الخارجية والداخلية ليست في الواقع سوى عبء مؤجل يتعين تمويله في المستقبل باقتطاع ضريبي إضافي ينتقص من دخول وثروات الاجيال القادمة.

والدافع الى هذا الاختيار هو المحافظة على المستوى الحالي للاستهلاك الخاص والعام مع تحميل الممولين للضرائب في المستقبل بالعبء المترتب على التمسك بهذا المستوي ولو أدى ذلك الى الانتقاص من مستويات معيشتهم والحد من قدراتهم الادخارية والاستثمارية؛ كما يعكس التوسع في عجز الميزانية من جهة أخرى اختيارا سياسيا يقوم على قبول خفض متتابع في مستويات معيشة أصحاب الدخل الثابتة بالنظر لتأثير العجز على معدل التضخم.

واستمرار العجز في الميزانية لفترة طويلة وتزايد أهميته يبنى عن تفضيل الحكومات المتعاقبة لهذا الأسلوب في التعامل مع مشكلات الاقتصاد العام، وبصفة عامة مع المتغيرات التي يفرضها تطور الاقتصاد القومي وتقلباته الوقتية. وسواء تم تبني أسلوب العجز الموازني عند إعداد خطط التنمية الشاملة أو عند وضع تصورات تطور ميزانية الدولة في المدى المتوسط أو حتى عند غياب الأشكال المختلفة للتخطيط بمجرد جريان العمل على قبول العجز وتعميقه عاما بعد آخر، فإن النتيجة واحدة وهي بوضوح أن العجز الهيكلي في الميزانية يجد واحدا من أسبابه الرئيسية في تبني الحكومات المتعاقبة لأسلوب العجز وقبولها للتوسع المستمر فيه، دون أن

تنشغل بدرجة كافية بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا العجز وعلى أساليب تمويله، ودون أن تسعى الى فرض التضحيات اللازمة لتخطى مرحلة الخلل العميق في ميزانية الدولة.

ب) المتغيرات الوقتية المؤثرة في عجز الميزانية المصرية:

تتأثر الميزانية المصرية في المدى القصير ببعض التقلبات ذات الطبيعة المؤقتة. ولكن هذه التقلبات يمكن، كما أوضحنا، أن تكتسب نوعاً من الاستمرارية والثبات، فتصبح ذات طبيعة هيكلية. وأهم المتغيرات الوقتية في الميزانية المصرية في الوقت الحالي هي تقلبات الإيرادات العامة غير الضريبية، تقلبات الإنفاق الحربي، تقلبات معدل التضخم، وأخيراً التقلبات في السياسة النقدية.

وسوف نكتفي بالإشارة سريعاً الى طبيعة الدور الذي تلعبه كل من هذه المتغيرات في تطور العجز في الميزانية المصرية:

1 - تقلبات الإيرادات العامة غير الضريبية:

شهدت الميزانية المصرية منذ منتصف السبعينات تطوراً سريعاً في أهمية بعض مصادر الإيرادات العامة غير الضريبية وبصفة خاصة فائض قطاع البترول وفائض هيئة قناة السويس. غير أن مساهمة هذه المصادر في حصيلة الإيرادات العامة ظلت عرضة للتقلبات الاقتصادية الدولية، وعلى الأخص تقلبات أسعار البترول العالمية وتقلبات سعر الصرف للدولار الأمريكي.

وجدير بالملاحظة أن مساهمة قطاع البترول وهيئة القناة في تغطية الإنفاق العام قد أخذت في الزيادة منذ عام 1975 وحتى عام 1982/81، حيث بلغت 12ر8% ولكنها تناقصت تدريجياً بعد ذلك لتصل الى نحو 8ر2% في تقديرات ميزانية عام 1986/85 (انظر جدول رقم 9). ويرجع هذا التدهور الى الانخفاض العالمي في الطلب على النفط وما ترتب عليه من انخفاض في الاثمان وانكماش نسبي في حركة عبور الناقلات لقناة السويس التي أخذت تعاني أيضاً من منافسة خطوط نقل البترول (التابلاين) والاعتماد المتصاعد على ناقلات البترول العملاقة.

ويساهم أيضاً فائض الهيئات الاقتصادية العامة وفائض وأرباح شركات القطاع العام في تغطية جانب هام من النفقات العامة. وتتذبذب أهمية هذه المساهمة بالنظر للصعوبات المالية والإدارية التي قد تواجهها في بعض السنوات هذه الهيئات والشركات؛ فبعد أن بلغت هذه المساهمة 9ر4% من إجمالي الإنفاق العام في عام 1974 انخفضت الى نحو 2ر6% فقط في عام 1983/82، ولكنها عاودت الارتفاع الحثيث لتصل 4ر8% في ميزانية 1986/85. ويساهم فائض البنك المركزي في السنوات الأخيرة في تغطية نحو 2% من إجمالي الإنفاق العام.

ومجمل القول إن مساهمة المصادر غير الضريبية للإيرادات العامة قد مرت في الفترة الأخيرة بمرحلتين: مرحلة توسع منذ أوائل السبعينات وحتى عام 1982/81، ثم مرحلة انكماش منذ تلك السنة. ويعد هذا الانكماش بالتالي سبباً من بين أسباب عجز الميزانية في السنوات الأخيرة.

وتبقي أهمية مساهمة هذه المصادر في إجمالي الإيرادات العامة مرهونة بالتقلبات الاقتصادية العالمية (أسعار النفط - حجم حركة الملاحة في قناة السويس - أسعار صرف العملات الرئيسية) وبعض المتغيرات المحلية (بصفة خاصة قدرة وحدات القطاع العام على تحقيق أرباح وفوائض مالية تساهم في التقليل من حجم العجز في ميزانية الدولة).

2 - تقلبات الإنفاق الحربي:

يشكل الإنفاق الحربي جزءاً هاماً من إجمالي النفقات العامة في مصر. ورغم الارتفاع المستمر في اعتمادات النفقات الحربية سنة بعد أخرى، فإنه يسهل من خلال بيانات الجدول رقم 10 ملاحظة وجود ثلاث مراحل في تطور أهمية هذه النفقات بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام منذ حرب عام 1973.

- المرحلة الأولى: التي أعقبت الحرب مباشرة واستمرت حتى زيارة الرئيس السادات للقدس في عام 1977 وفيها ارتفعت نسبة الإنفاق الحربي حتى وصلت في عام 1976 إلى أكثر من ربع الإنفاق العام وإلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
- المرحلة الثانية: التي أعقبت مبادرة السادات وشهدت توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وفيها انحسرت أهمية النفقات الحربية وانخفضت نسبة الإنفاق الحربي تدريجياً حتى وصلت في عام 1981/80 إلى نحو 9.8% من إجمالي الإنفاق العام و6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- المرحلة الأخيرة: التي يلاحظ فيها اتجاه نسبة النفقات الحربية إلى الارتفاع منذ عام 1982/81 لتستقر في السنوات الأخيرة في حدود 13% من إجمالي الإنفاق العام وأقل قليلاً من 9% من الناتج الإجمالي.

جدول رقم (9)

تطور الحصيلة من أهم مصادر الإيرادات العامة غير الضريبية

خلال الفترة 1974 - 1986/85

ومقارنتها بإجمالي النفقات العامة

مليون جنيه مصري

85/1986		82/1983		81/1982		1978		1976		1974		قطاع البترول
%	الفانض	%	الفانض	%	الفانض	%	الفانض	%	الفانض	%	الفانض	
6.7	1343	8.2	1195	9.9	1215	3.8	192	2.8	84	0.2	3	

1.5	297	2.2	317	2.9	358	2.1	107	1.5	46	قناة السويس
4.8	952	2.6	388	2.9	353	4.8	240	3.8	113	9.4	185	الهيئات الاقتصادية الأخرى وشركات القطاع العام
1.9	382	2	290	0	45	0	0	0	0	0	0	البنك المركزي
14.9	2974	15	2190	16.1	1971	10.8	539	8.2	243	9.6	188	اجمالي
100	19916	100	14645	100	12260	100	5013	100	2977	100	1961	اجمالي النفقات العام

المصادر:

- 1974 - 1978 : خالد اكرام: تقرير البنك الدولي: المرجع السابق ص 319.
- 1982/81 - 85 / 1986 : الموازنة العامة للدولة: سنوات متفرقة.

جدول رقم (10)
تطور أهمية النفقات الحربية
مصر : 1974 - 1986/85

مليون جنيه مصري

النسبة الى الناتج المحلى الإجمالي %	النسبة الى إجمالي الانفاق العام %	النفقات الحربية	

8ر1	17ر3	340	1974
12ر1	22ر3	587	1975
13ر0	25ر4	756	1976
7ر9	15ر9	599	1977
8ر2	14ر1	709	1978
6ر1	10ر9	772	1979
6ر7	9ر8	1034	1981/80
7ر4	10ر5	1287	1982/81
8ر6	11ر9	1742	1983/82
8ر7	13ر2	2146	1984/83
8ر8	13ر2	2417	1985/84
...	13ر1	2601	1986/85

المصادر :

أولاً - الناتج المحلي والانفاق العام : المصادر المشار إليها في الجدول رقم (1).

ثانياً - النفقات الحربية:

الفترة 1974 - 1981/80:

I.M.F. : Recent Economic Development . A.R.E. Several Issues

مشار إليها في: د. محمد محمد البنا : " العلاقة بين السياسة والمالية النقدية في إطار إدارة الدين العام الداخلي"، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي العاشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة، نوفمبر 1985، جدول رقم 2

الفترة 1982/81 - 1986/85: الموازنة العامة للدولة، سنوات متفرقة.

ولا جدال في أن النفقات الحربية تشكل بمعدلاتها الحالية قيذا هاما على السياسة المالية؛ فرغم تواصل العجز في الميزانية، فإن الحكومات المتعاقبة لم تجد يسيرا عليها تثبيت النفقات الحربية أو تخفيض معدل زيادتها السنوية بالمقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي (انظر جدول رقم 4).

ويلاحظ أن نسبة الانفاق الحربي لإجمالي النفقات الجارية التي بلغت 27ر6 % في عام 1983/82 و21ر4 % في عام 1986/85 تظل من بين أعلى المستويات في العالم مما يجعلها تمثل دون خلاف سببا يضاف الى الأسباب الأخرى المؤثرة في مستوى عجز الميزانية في السنوات الأخيرة.

3 – تقلبات معدل التضخم:

لا يوجد قانون عام مؤكد يحكم العلاقة بين تقلبات معدل التضخم واتجاهات النمو في الناتج الضريبي والزيادة في الإنفاق العام⁽⁸⁾. غير أن البعض يلاحظ من خلال التجربة العملية للبلاد الصناعية الغربية في عقد السبعينات وأوائل الثمانينات أن النفقات العامة تتواءم أسرع من الإيرادات الضريبية مع الارتفاع في معدل التضخم، بل تجاوز هذا المعدل في بعض الأحيان⁽⁹⁾. ويرجع ذلك بصفة خاصة الى وجود ربط لانحي أو تعاقد بين مستويات الأجور ومستويات الأثمان من ناحية، وبين مستويات الأجور في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأجور في القطاع الخاص من ناحية ثانية، وبين مستويات المعاشات واشتراكات التأمين الاجتماعي الإجباري والأجور من ناحية ثالثة. وترتفع في بعض الدول معدلات الإنفاق العام بأعلى من معدل التضخم في الفترات التي يتم فيها تقرير زيادة كبيرة في الأجور والمرتبات والمعاشات لتعويض التأخير الذي يحدث خلال بعض الوقت في الربط بين مستويات الأثمان ومستويات الأجور.

ويؤدي الارتفاع في معدل التضخم إلى زيادة اسمية في الناتج المحلي يجب في الأصل أن تنعكس بدورها، إذا طبق نظام الضرائب التصاعدية، في صورة زيادة أكبر في مقدار الناتج الضريبي. ويبدو أن ذلك كان صحيحا فيما يتعلق بحصيلة الضرائب المباشرة، ولكن ناتج الضرائب على الاستهلاك لم يرتفع الا بمستوى أقل من معدل التضخم، بسبب تردد الحكومات في زيادة هذه الطائفة من الضرائب، خشية آثارها التضخمية على اثمان السلع والخدمات. ومن هنا سقطت مرونة الإيرادات الضريبية بالنسبة للتضخم الى ما تحت مستوى الوحدة في بلاد غربية كثيرة، وأصبح التضخم يفرض نفسه كأحد الأسباب الواضحة للعجز في الميزانية.

ويختلف الوضع في ظروف الاقتصاد المصري حيث كان معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق العام وللناتج الضريبي أعلى من الزيادة السنوية في معدل التضخم خلال الفترة 1967/66 – 1985/84 (انظر الجدول رقم 11). ورغم التحفظات الشديدة على مصداقية بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في التعبير بكفاءة عن الارتفاع الواقعي في معدل التضخم⁽¹⁰⁾، فإن الفارق بين معدل الزيادة السنوية في النفقات العامة والإيرادات الضريبية (على التوالي 17.7 % و 17.1 %) من ناحية ومعدل الزيادة في أسعار المستهلكين في الحضر والريف (9 % و 9.9 %) من ناحية أخرى يظل كبيرا.

⁸ انظر في تحليل العلاقة بين التضخم وعجز الميزانية:

LINBECK (A.): " Budget expansion and cost inflation", *The American Economic Review*, May 1983. Reproduit in *Problèmes Economiques*, No. 1863, 18 Aout 1983. PP. 14 – 18.

⁹ انظر :

O.C.D.E: *Les deficits du secteur public: Problemes et implications en matière de politique économique*. O.C.D.E, Etudes Spéciales, Juin 1983, P. 18.

¹⁰ انظر د. علي الجريتلي: خمسة وعشرون عاما – دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1977، ص 3.

وتجدر ملاحظة الارتفاع الكبير في نمو الإنفاق العام والإيرادات الضريبية خلال الفترة 1973 – 1981/80 وذلك بالمقارنة للزيادة في مستويات الأسعار، وبالتالي يصعب إرجاع الارتفاع في النفقات العامة لمجرد تأثير التضخم. على العكس ربما يكون منطقياً بالأحرى أن نرى في الزيادة السريعة والعالية في النفقات العامة سبباً أساسياً من أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال هذه الفترة .

ويختلف الوضع في الفترة الأخيرة (1981/80 – 1985/84)، حيث تقاربت معدلات الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين مع معدلات الزيادة في الإنفاق العام والنتائج الضريبية، ولهذا بات بتصور أن يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على اتجاهات نمو النفقات العامة والإيرادات الضريبية بصورة أوضح من الفترة السابقة. وإذا وضعنا في الاعتبار أن دراسات عديدة تنتهي إلى أن معدل التضخم الحقيقي أعلى من الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التي ينشرها الجهاز المركزي للتعينة العامة والاحصاء (11)، فإن ذلك يعني أن معدل التضخم يفوق للمرة الأولى منذ مدة طويلة الزيادة في الإنفاق العام وفي حصيلته الضرائب؛ وهو ما يقود إلى تأكيد الدور الذي يلعبه التضخم في السنوات الأخيرة من تصعيب مهمة الحكومة في السيطرة على اتجاهات العجز في الميزانية.

جدول رقم (11)

المعدل السنوي المتوسط للزيادة في الإنفاق العام

والنتائج الضريبية مقارنة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين

معدل الزيادة السنوية المتوسطة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين		معدل الزيادة السنوية المتوسطة في الإيرادات الضريبية	معدل الزيادة السنوية المتوسطة في الإنفاق العام
في الحضر	في الريف		

11 انظر على سبيل المثال د. محمد حاتم عبد الكريم: مؤشرات التضخم في الخطة الخمسية (1988/87 – 1992/91)، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة نوفمبر 1986 من 1 – 7 .

4ر0	2ر9	5ر5	5ر4	1 – الفترة (1973-1967/66)
13ر1	12ر1	31ر5	33ر4	2 – الفترة (1973- (1981/80)
15ر1	14ر6	15ر1	14ر7	3 – الفترة – 1981/80) (1985/84)
9ر9	9ر0	17ر1	17ر7	4 – إجمالي الفترة -1967/66) (1985/84

المصادر:

- أ- الانفاق العام: المصادر المشار إليها في جدول رقم (1)
ب- الناتج الضريبي: المصادر المشار إليها في جدول رقم (5)

ج- الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين : البنك المركزي المصري: المجلة الاقتصادية، العدد الأول 1985 ، ص142
- 143.

4 – التقلبات في السياسة النقدية:

تتأثر السياسة النقدية باتجاهات السياسة المالية والعكس أيضا صحيح؛ فالغالب أن يؤدي التوسع في عجز الميزانية الى التأثير بالزيادة في المعروض النقدي وفي حجم السيولة المحلية. ولكن قد تأخذ السياسة النقدية مسارا مغايرا للسياسة المالية فتتسم بالتقييد الشديد في كمية

وسائل الدفع، مما ينعكس على أسعار الفائدة بالارتفاع، وهو ما يؤدي الى زيادة عبء الدين العام ونمو العجز في ميزانية الدولة.

وفكرة التغيرات في اتجاهي السياستين المالية والنقدية لم تظهر الى الوجود إلا في أوائل السبعينات مع ظهور أزمة الكساد التضخمي Stagflation في الدول الغربية، ولم تطبق عملاً إلا في أوائل الثمانينات في الولايات المتحدة الأمريكية. فحتى ذلك الحين كان معظم الاقتصاديين يعتقدون أنه يجب استخدام السياسة المالية والسياسة النقدية كوسيلتين متكاملتين لمحاربة التضخم أو الكساد؛ ففي حالة التضخم تأخذ السياستان مسارا مقيدا للإنفاق العام وكمية وسائل الدفع، وفي حالة الكساد تتجه السياستان نحو التوسع لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ولكن إزاء أزمة الكساد التضخمي ظهر رأي جديد للأمريكي روبرت موندل R MUNDELL الأستاذ بجامعة كولومبيا يري استحالة محاربة الانكماش الاقتصادي في ظل التضخم بواسطة سياستين مالية ونقدية تتجهان في نفس المسار. فالاعتماد على الإجراءات المالية والنقدية المقيدة سوف يضر بالانتعاش الاقتصادي ويشجع الاتجاهات الانكماشية ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة. وكذلك فإن الالتجاء الى الإجراءات الموسعة لحجم الإنفاق العام أو لكمية النقود سوف يشجع الاتجاهات التضخمية وإن نجح في معالجة بعض مظاهر الكساد. ولذا اقترح موندل استخدام السياستين النقدية والمالية في اتجاهين متعايرين. فتستخدم السياسة النقدية أساسا في تقييد التضخم في حين تستهدف السياسة المالية في المقام الأول تحقيق انتعاش النمو الاقتصادي (12).

وقد وجد هذا الرأي تطبيقه العملي في الولايات المتحدة منذ عام 1982، حيث شجعت إدارة الرئيس ريجان تطبيق سياسة مالية ليبرالية تتمثل في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحربي مما أدى الى تعميق عجز الميزانية، في حين أن السلطات النقدية تصر على اتباع سياسة نقدية متقشفة؛ فكمية وسائل الدفع M1 لم ترتفع في عام 1981 إلا بعدل 2% وكان مخططا لها 4ر5% ولم تتجاوز 1% في عام 1982 وكان مقدرا لها 2%.

وقد أدت سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى تقييد عميلة خلق الائتمان بشكل يتجاوز مجرد العمل على تخفيف معدل التضخم، مما انعكس على معدل الفائدة المصرفي الذي بلغ 18.9 % في عام 1981 و8.8 % في عام 1982، مقارنا بما لا يتجاوز 0.6 % في الفترة 75 - 1979. وقد أدت سياسة تخفيض الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة وما نتج عنه من انكماش في النشاط الاقتصادي، فضلا عن العجز المستمر في الميزانية، إلى أن الفائدة على السندات الفيدرالية طويلة الأجل قد ارتفعت في المتوسط من 7.5 % خلال الفترة 1980-70 الى 13.5 % في الفترة 1982-81، وارتفعت بالتالي تكلفة خدمة الدين العام الى 117 مليار دولار في عام 1982 وهو ما يعادل 16 % من إجمالي النفقات العامة (13).

¹² انظر: " Opposing – aims policy finds home in the white House " Problèmes Economiques SILK (L.) , no 1906. 9 Janvier 1985 , pp. 22 -24.

¹³ انظر: "Deficit budgetaire, taux d'interet, reprise: les dilemmes americains" Banque, POTIER (E.G.): Mai 1983, P.556, No. 428,

وهكذا فإن سياسة تقييد وسائل الدفع التي تمسك بها الاحتياطي الفيدرالي قد تزامنت مع زيادة العجز في الميزانية، وبالتالي شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفائدة، مع هبوط هام في معدل الارتفاع في أثمان السلع والخدمات. فقد هبط الرقم القياسي لأثمان المستهلكين من 13.5 % في عام 1980 إلى 6 % في عام 1982 و4 % فقط في عام 1983.

ويقدر الخبراء أن السياسة النقدية التشفيفية التي اتبعتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعد المسئولية الأولى عن تعميق عجز الميزانية في الولايات المتحدة. فإذا كانت سياسة الرئيس ريجان تتحمل مسئولية خمس العجز غير المتوقع عام 1982 وربعه في عام 1983، فإن سياسة مستر فولكر Volcker محافظ الاحتياطي الفيدرالي تتحمل مسئولية 80 % من هذا العجز في عام 1982 ونصفه في عام 1984. والأكثر خطورة في رأي البعض هو أن السياسة النقدية المتشددة قد هيأت الظروف لتباعد مستديم بين معدلات النمو لكل من النفقات والإيرادات العامة، وبالتالي المساهمة في تحويل العجز العارض في الميزانية إلى عجز هيكلي (14).

وإمكانية حدوث تضاد في اتجاهات السياستين النقدية والمالية يفترض الاستقلال التام للمؤسسات النقدية وخاصة البنك المركزي عن السلطات المسنولة عن وضع الميزانية، وهو أمر لا يتحقق إلا في بعض الدول الصناعية التي تتميز بسوق مالية متطورة. ويختلف الأمر في بلاد العالم الثالث حيث لا يتمتع البنك المركزي بالاستقلال والحرية في اتخاذ قراراته بشأن تحديد كمية وسائل الدفع؛ ففي هذه البلاد حيث توجد سوق محدودة لرؤوس الأموال يصبح البنك المركزي مصدرا رئيساً إن لم يكن المصدر الوحيد لتمويل عجز الميزانية. ويحدد اقتراض الحكومة في مثل هذه الظروف معدل التوسع في السيولة المحلية، لأنه ليس أمام الحكومة سوى البنك المركزي والبنوك التجارية لتمويل عجز الميزانية تمويلا نقديا. ومن هنا يصبح التمييز بين السياستين المالية والنقدية في الظروف النقدية الحالية لبلاد العالم الثالث غير مستند على أساس واقعي. الحقيقة أن السياسة الاقتصادية الوحيدة الممكنة بشقيها المالي والنقدي يحددها حجم العجز في الميزانية لأنه يرسم بدوره معدل النمو في حجم الائتمان المصرفي (15).

ويتم التخفيف من آثار هذه الرابطة المباشرة بين تفاقم عجز الميزانية والزيادة في كمية النقود إذا تمتع البنك المركزي ببعض الاستقلال واتسمت السوق المالية بقدر من الاتساع، حيث يكون بمقدور البنك المركزي تدعيم القرض العام عن طريق بيع السندات العامة للقطاع غير المصرفي

14 المرجع السابق ص 557. ويكمن الخطر الرئيس الذي تقود إليه السياسة النقدية المتشددة عند البعض في الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في السوق المالية، وبالتالي الزيادة الكبيرة في تكلفة خدمة الدين العام. ولا يقتصر الأمر على مجرد الارتفاع في تكلفة الدين العام، وبالتالي تعميق عجز الميزانية، وإنما يتعداه لاستبعاد القطاع الخاص من إمكانية الحصول على التمويل اللازم من السوق المالية. فالتوسع عجز الميزانية مع تقييد كمية النقود يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض العامة، ومن ثم جذب المدخرات نحو الاكتتاب في هذه القروض. ولا يستطيع القطاع الخاص حينئذ تمويل استثماراته إلا بتكلفة أكثر ارتفاعا، فينخفض معدل الاستثمار الخاص، وتتحقق الظاهرة المسماة بأثر الازاحة أو الاستبعاد Effet d'éviction (crowding out)، وهي محل اهتمام خاص في أدب الاقتصاد المالي في السنوات الأخيرة. لمزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال:

O.C.D.E: *Financement du déficit budgétaire et contrôle monétaire*, O.C.D.E., série études monétaires, 1982, pp. 33-50.

15 انظر في هذا الخصوص:

FARHADIAN (Z.) and DUNNJR (R.): "Financial deepening in a monetarist model of balance of payments", *KYKLOS*, Vol.39, No. 1, 1986, pp.66-67.

والتحكم في أسعار الفائدة بالزيادة. وفي هذه الحالة يمكن من حيث المبدأ تحقيق الرقابة على كمية النقود باستقلال عن التجاء الدولة للائتمان المصرفي. غير أن التجربة العملية أثبتت صعوبة هذا الأمر، حتى في ظروف الدول الصناعية الغربية عدا الولايات المتحدة الأمريكية (16).

وإذا نظرنا الى ظروف الاقتصاد المصري لنحدد مدى مسئولية السياسة النقدية عن تزايد عجز الميزانية في مصر، فإن البيانات المتاحة تظهر تزييدا مضطربا في حجم وسائل الدفع والسيولة المحلية، خاصة في السنوات العشر الأخيرة. فبعد فترة من الاستقرار النقدي خلال الخمسينات¹⁷ أخذت كمية وسائل الدفع في التزايد بمعدل معتدل نسبيا في الستينات وأوائل السبعينات، ثم بمعدل سريع منذ عام 1973.

وتظهر بيانات الجدول رقم (12) أن نسبة المعروض النقدي التي لم تكن تتجاوز 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1961/60 قد فاقت نسبة 40% بعد عام 1983/82. وتعد القروض العامة التي تمول تمويل مصرفيا مسئولة بقدر كبير عن الزيادة في كمية النقود؛ فلقد ارتفعت نسبة صافي المطلوبات من القطاع الحكومي كإحدى مكونات البنود المقابلة للسيولة المحلية من 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1961/60 الى أكثر من 60% في عام 1985/84.

ومقارنة أرقام كمية وسائل الدفع والسيولة المحلية وصافي المطلوبات من الحكومة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، وتحليل نسبة النمو السنوي المتوسط في كل منهما، قد أبرزها الجدول رقم (13):

جدول رقم (12)

التطورات النقدية في مصر

(1961/60 - 1985/84)

مليون جنيه مصري

¹⁶ انظر بخصوص هذه الصعوبة وفي شأن الشروط التي يجب تحققها لنجاح الرقابة على كمية النقود في ظروف عجز الميزانية : O.C.D.E: *Les déficits du secteur public: Problèmes et implications*, op.cit., pp. 42-44.
CHOURAQUI (J. C.): " Déficit budgétaire, croissance monétaire et éviction financière", *Banque*, No. 441, Juillet - Aout 1984 , PP. 765-766.

¹⁷ راجع : د. على الجريتلي: *خمسة وعشرون عاما - دراسة تحليلية* , المرجع السابق ص 130 - 140
معبد على الجارحي: " التطورات والسياسة النقدية في مصر 1950 - 1982 "، *مصر المعاصرة*، العدد 396، ابريل 1984
ص 141- 144 .

السنة	مجموع وسائل الدفع (المعروض النقدي) M 1	إجمالي السيولة المحلية M 2	صافي المطلوبات من القطاع الحكومي	نسبة المعروض النقدي للنتائج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية %	نسبة صافي المطلوبات من القطاع الحكومي المحلي بالأسعار الجارية %
1961/60	393	521	261	26ر9	17ر9
1963/62	433	619	407	27ر8	26ر1
1965/64	600	845	624	30ر7	32ر0
1967/66	667	931	822	26ر2	32ر3
1969/68	688	984	900	25ر7	33ر6
1971/70	783	1129	1056	24ر4	33ر0
1972	989	1255	1221	28ر8	35ر6
1974	1500	1998	1685	35ر7	40ر1
1976	2239	3214	3252	38ر4	55ر8
1978	3547	5392	6014	41ر2	69ر9
1981/80	5345	10430	7896	34ر6	51ر0
1983/82	8599	20257	12030	42ر4	59ر3
1985/84	11179	27582	16672	40ر5	60ر4

المصادر:

- السنوات 1961/60 – 1969/68: د. فؤاد مرسي : التمويل المصرفي للتنمية الاقتصادية، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1980، جدول رقم 52 ص 207 وجدول رقم 54 ص 211.
- السنوات 1971/70 - 1985/84: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، أعداد متفرقة.
- الناتج المحلي الإجمالي: المصادر المشار إليها في الجدول رقم (1).

وتبين من الجدول المذكور أن معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي كان يفوق معدل النمو في كمية وسائل الدفع وفي إجمالي السيولة المحلية خلال الفترة الأولى (1961/60 – 1972)، ولكنه كان أقل من معدل النمو المتوسط للمطلوبات من القطاع الحكومي؛ فرغم زيادة اعتماد الحكومة علي الاقتراض من البنك المركزي والمصارف التجارية، وبالتالي ارتفاع نصيبها من الائتمان المصرفي، فإن هذه الفترة قد شهدت نموا معتدلا نسبيا في كمية وسائل الدفع وفي إجمالي السيولة المحلية، حيث ظل معدل النمو المتوسط لكل منهما دون معدل نمو الناتج المحلي

بالأسعار الجارية. وتجدر الإشارة الى أن عجز الميزانية قد تزايد خلال هذه الفترة بمعدل يقل عن معدل نمو كمية وسائل الدفع (5.8 % في مقابل 8 %)، ولذا لم يكن يمثل عبئا ملموسا على السياسة النقدية.

وعلى النقيض شهدت المرحلة الثانية (1972 – 1985/84) ارتفاعا فلكيا في معدل النمو السنوي لكل من وسائل الدفع (22.4 %) والسيولة المحلية (29.4 %) والمطلوبات من الجهاز الحكومي (24.3 %). وقد فاقو جميعا معدل النمو الأسمى للنتائج المحلي الذي لم يتجاوز 17.3 %؛ كما ارتفع معدل الزيادة السنوية المتوسطة في عجز الميزانية خلال هذه المرحلة الى 26.7 %.

وإذا نظرنا الى إجمالي المرحلتين (1961/60 – 1985/84) فسوف يسترعي انتباهنا أن معدل نمو الناتج المحلي (13 %) كان أقل من معدل الزيادة السنوية في كل من كمية وسائل الدفع (15 %) والسيولة المحلية (18 %) والمطلوبات من الحكومة (18.9 %)، كما كان أيضا أقل من معدل زيادة عجز الميزانية (15.8 %). وتحليل هذه الأرقام يقود الى الملاحظات الآتية:

جدول رقم (13)

مرونة النمو في كمية وسائل الدفع والسيولة المحلية
وحجم المطلوبات من الجهاز الحكومي بالنسبة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي
وتطور العجز في ميزانية الدولة

(8) مرونة تطور كمية وسائل الدفع بالنسبة لتطور العجز في ميزانية الدولة	(7) مرونة نمو المطلوبات من الجهاز الحكومي بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي (1)÷(4)	(6) مرونة نمو السيولة المحلية بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي (1)÷(3)	(5) مرونة نمو كمية وسائل الدفع بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي (1)÷(2)	(4) معدل النمو السنوي المتوسط للمطلوبات في القطاع الحكومي %	(3) معدل النمو السنوي المتوسط للسيولة المحلية %	(2) معدل النمو السنوي المتوسط لكمية وسائل الدفع %	(1) معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي بالأسعار الجارية %	
1.38	1.35	0.93	0.99	10.9	7.6	8	8.1	الفترة الأولى 1972- 1961/60
0.84	1.4	1.7	1.29	24.3	29.4	22.4	17.3	الفترة الثانية 1985/84- 1972
0.95	1.45	1.38	1.15	18.9	18	15	13	إجمالي الفترة -1961/60 1985/84

المصدر: تم حساب هذا الجدول من واقع البيانات المشار إليها في جدول رقم (12) والجدول رقم (1).

أولاً – أن المعدل المرتفع للزيادة في كمية وسائل الدفع وفي السيولة المحلية بالمقارنة لمعدل النمو الأسمى (وبالأولي معدل النمو الحقيقي) للناتج المحلي يعد سبباً رئيساً من أسباب توالي الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ بداية السبعينات. ولا جدال في أن هذه الضغوط تنعكس سلباً على حجم الإنفاق العام. وتأثير التضخم بالزيادة في حجم الإيرادات الضريبية محل شك كبير، بسبب انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لدى الفئات أصحاب الدخول المرنة المستفيدة أساساً من الزيادة الدخلية التضخمية.

ثانياً – أن معدل نمو صافي المطلوبات من القطاع الحكومي يزيد عن معدل نمو العجز في ميزانية الدولة. وقد كان صافي المطلوبات يمثل في عام 1961/60 حوالي 163 % من حجم

العجز في الميزانية ولكنه ارتفع الى 309 % من إجمالي العجز في عام 1985/84. وهكذا فإن مديونية الحكومة للقطاع المصرفي تنمو بمعدل أعلى من نمو العجز في ميزانية الدولة، وبالتالي لا يعد العجز في الميزانية وحده مسؤولاً عن تزايد مديونية الحكومة للبنك المركزي والمصارف التجارية.

ثالثاً- أن معدل النمو في كمية وسائل الدفع (15 %) مقارب لمعدل لزيادة في عجز الميزانية (15.8 %)، مما يشير الى أن السياسة النقدية تابعة الى حد بعيد للسياسة المالية وإلى أن تحديد كمية النقود يرتبط أساساً بحجم تمويل العجز في ميزانية الدولة¹⁸، وهي نفس الظاهرة التي أشرنا الى انتشارها في مختلف دول العالم الثالث.

وتجدر الإشارة الى أن الارتباط القائم حالياً بين السياستين النقدية والمالية يؤكد أن تأثير السياسة النقدية على العجز في الميزانية وتأثيرها به قد تجاوز نطاق التقلبات الوقتية ليستقر كأحد المتغيرات الهيكلية المؤثرة في مستقبل السياسة الاقتصادية المصرية بصورة عامة. فإزاء ضيق السوق المالية خارج نطاق الجهاز المصرفي والارتفاع المستمر في معدل التضخم وغياب قدر من ثقة الأفراد والمؤسسات الخاصة في قدرة السلطات على التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد، فإن الحكومة لا تجد مفراً من الاعتماد كلية على الجهاز المصرفي والقروض الخارجية في تمويل العجز في ميزانية الدولة. وأخيراً فإن انقياد السياسة النقدية لمتطلبات تغطية العجز في الميزانية وسهولة حصول الحكومة على القروض من القطاع المصرفي يشكلان في حد ذاتهما - كما أشرنا آنفاً- سبباً هاماً من أسباب توسع الحكومة في الاعتماد على سياسة عجز الميزانية.

ثانياً- مسؤولية عجز الميزانية عن تفاقم العجز الخارجي:

لاحظ بعض الاقتصاديين تساوي مقدار العجز في ميزانية الدولة مع مقدار العجز الخارجي لبعض الدول الصناعية. ففي عام 1982 على سبيل المثال كان مقدار كل من العجزين حوالي مائة مليار فرنك فرنسي، وكان الوضع مشابهاً الى حد بعيد في إيطاليا والولايات المتحدة

¹⁸ راجع أيضاً: د. فؤاد مرسي: التمويل المصرفي للتنمية الاقتصادية، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1980، ص 210 - 220.
د. عبد الهادي سويقي: "السياسة النقدية في ظل الانفتاح الاقتصادي"، مصر المعاصرة، العددان 391-392، يناير - ابريل 1983، ص ص 23-53
معد على الجارحي: "التطورات والسياسات النقدية في مصر 1950 - 1980"، مصر المعاصرة، العدد 396، ابريل 1984، ص ص 125 - 179 .

الأمريكية (19). وخلص هؤلاء الى أن هناك علاقة سببية بين كل من عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات. وتبدو هذه العلاقة واضحة إذا قارنا نسبة كل من العجزين الي الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول منظمة التعاون والتنمية OCDE (20).

ومنذ أوائل السبعينات كان العجز في الميزانية العامة في مصر يفوق مقدار العجز في ميزان المدفوعات، وأيضا مقدار العجز في الميزان التجاري، فيما عدا عام 1980 حيث بلغ العجز في الميزان التجاري 3.4 مليار جنيه، في حين كان العجز في الميزانية في حدود 3.2 مليار جنيه.

وتستدعي ملاحظة التقارب بين أرقام العجز في الميزانية والعجز في الحسابات الخارجية تحليل طبيعة العلاقة التي تربط بينهما. ويقتضي مثل هذا التحليل الإجابة على التساؤل الآتي: هل العجز الخارجي ناتج عن العجز في الميزانية، وبالتالي تربط بينهما علاقة سببية؟ أم أن كلاهما تعبير عن نفس المصاعب الاقتصادية البنوية وخاصة ظروف التخلف الاقتصادي في حالة دول العالم الثالث؟ أم أن هذه العلاقة تترجم في الواقع تأثير العاملين السابقين معا، فهي تعبير عن القصور في كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية، كما أنها تعكس التشوهات الهيكلية؟

أ - العلاقة بين عجز الميزانية والعجز الخارجي علاقة سببية:

وفقا لمدرسة كمبردج الجديدة، فإن الانعاش الاقتصادي عن طريق السياسة المالية لا يؤدي الى تحسين معدل العمالة إلا وسبب في الوقت ذاته تدهور الميزان التجاري؛ فعجز ميزانية الدولة والقطاع العام يحدد بصورة كاملة التغير في الميزان التجاري (21).

وتؤكد ذلك تجربة الحكومة الاشتراكية في فرنسا خلال عامي 1981-1982 حيث تبين أن الأثر التوسعي للعجز في الميزانية قد أفاد بالدرجة الأولى المصدرين الأجانب؛ فاستجابة الجهاز الانتاجي المحلي للزيادة في الطلب الناتجة من التمويل بالعجز كانت ضعيفة، ومن ثم اتجه جزء هام من هذا الطلب نحو المنتجات الأجنبية. وفي هذه الظروف فإن الانعاش الاقتصادي بطريق العجز قد أضر بتوازن الحسابات الخارجية؛ فقد نتج عنه عجز في ميزان المدفوعات الجارية انعكس بدوره في صورة زيادة في حجم المديونية الخارجية (22).

19 MEME (C.): "Déficit budgétaire et déficit extérieur", *Etudes de Finances Publiques offertes à P. M.* GAUDEMET, Paris, Economica, 1984, P. 297.

20 انظر المرجع السابق ص 298

21 انظر :

MEME (C.): " Déficit budgétaire et déficit extérieur", op. cit., P.302

22 انظر:

VESSILLIER (E): "Les controverses sur les effets des déficits budgétaires" , *Analyses de la SEDEIS.* Reproduit in *Problèmes Economiques* no 1929, 12 juin 1985, p. 30

ويقدر خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE أنه في حالة انفراد دولة أوروبية باتباع سياسة مالية توسعية دون أن تتبنى الدول الغربية الأخرى نفس السياسة، فإن استهلاك المنتجات المستوردة يمكن أن يلغى حوالي 40 % من أثر زيادة الانفاق العام على نمو الإنتاج المحلي⁽²³⁾. وكلما كان الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا كلما كان تأثير المضاعف الكينزي أضعف بسبب التسرب للخارج. وبالتالي فإن العلاقة "زيادة الانفاق العام = إنعاش اقتصادي وطني" تتحول الى علاقة مختلفة "زيادة الانفاق العام = تسرب عن طريق الواردات وإنعاش للاقتصادات الأخرى"⁽²⁴⁾.

وبناء على ما سبق فإنه إذا رغبتنا في الحصول على الكفاءة القصوى للسياسة المالية في اقتصاد مفتوح، فإنه يتعين توجيه النفقات العامة نحو السلع والخدمات والأصول المالية المستبعدة من نطاق التجارة الدولية. غير أن هذا أمر يستحيل تحقيقه في الاقتصادات المفتوحة؛ فكما يلاحظ بعض الاقتصاديين "استخدام السياسة الاقتصادية الكلية لتحقيق أغراض الاستقرار الداخلي في نطاق اقتصاد مفتوح يماثل بالضبط محاولة تدفئة بيت مفتوح النوافذ والأبواب يقع في مهب رياح ثلجية"⁽²⁵⁾.

ولقد كان هذا بالضبط ما حدث في فرنسا في بداية الثمانينات كما سلفت الإشارة حيث تبنت الحكومة الاشتراكية سياسة واسعة للتمويل بطريق العجز الموازني بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وخفض معدل البطالة، ولكنها سرعان ما واجهت تدهورا خطيرا في توازن حساباتها الخارجية؛ فعلاقة الارتباط القائمة بين العجز في الميزانية والعجز في المبادلات الخارجية تعد في رأي البعض إحدى الثوابت الأساسية في التاريخ الاقتصادي لفرنسا⁽²⁶⁾. ويرى البعض الأخر في العجز الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية رغم خطورته مجرد عرض لمرض مزمن أكثر خطورة هو تزايد العجز في الميزانية الفيدرالية²⁷.

ولتحديد مدي الارتباط بين العجز في الميزانية والعجز في الحسابات الخارجية فإنه يتعين أن نميز بين حالتين:

أولا – حالة اتباع سعر صرف ثابت، وهنا يتم تمويل عجز الميزانية أساسا عن طريق الجهاز المصرفي في شكل اكتتاب في أدون الخزنة وهي مصدر أساسي لخلق النقود. وقد لوحظ في

²³ انظر :

O.C.D.E.: les déficits du secteur public: Problèmes et implications en matière de politique économique", OP. cit., pp. 30-31.

BASLE (M.): Le budget de L'Etat, Paris, Editions La Découverte, 1985. p. 71-72.

²⁴ انظر

FRANKEL (J.) et MUSSA (M): "Monetary and fiscal policy in an open economy", **American Economic Review**, May 1981. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1797, 10 Novembre 1982, P.8

ALPHANDERY (E.) et DURAND (J.J.): "Financement du déficit budgétaire et création monétaire en France depuis Mai 1981 – Réflexions autour d'une controverse", **Banque**, no.430, Juillet 1983, p. 821.

WALLICH (H.): " Comment remédier au déficit extérieur des Etats Unis", **Federal Reserve Bulletin**, Avril 1984. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, no.896 31 Octobre 1984, pp. 15-17.

²⁷ انظر :

هذه الحالة أن الطلب على المنتجات والخدمات الأجنبية يرتفع مع زيادة الدخل النقدية. وبهذا يتحول جزء هام من الدخل الجديدة الي الخارج، ومن ثم يتدهور ميزان المدفوعات . ولعل هذا يفسر كيف أن الزيادة الهامة في عجز الميزانية لم يصحبها في فرنسا ارتفاع بنفس الأهمية في عرض النقود؛ فالواقع أن هناك تسربا نحو الخارج قد أدى الي عجز متزايد في ميزان المدفوعات، وبالتالي خفض لمخزون العملات الأجنبية، مما ساهم في تخفيض إجمالي عرض النقود، رغم تمويل عجز الميزانية تمويلا نقديا (28).

ثانيا - حالة تعويم سعر الصرف، وهنا يسبب العجز في الميزانية بالدرجة الأولى خفضا في قيمة العملة الوطنية بدلا من أن يؤدي الي مجرد الاختلال في ميزان المدفوعات؛ فالعجز الكبير في الميزانية إذا كان مصحوبا بتوسع نقدي سريع، يمكنه أن يؤدي الي ارتفاع معدل التضخم وخروج رؤوس الأموال، وبالتالي تخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية.

ومن العرض السابق يتضح أن هناك اتجاها قويا في الأدب الاقتصادي الحديث نحو الربط بين عجز الميزانية وعجز الحسابات الخارجية في ظل نظام سعر الصرف الثابت في الاقتصادات المندمجة في السوق العالمية. وهذا الاتجاه يغير الي حد بعيد الآراء المستقرة في المدرسة الكينزية.

ب - العجز في الميزانية ليس مسئولا عن العجز الخارجي:

يفترض وفقا للمدرسة الكينزية أن يتم تمويل العجز في ميزانية الدولة عن طريق فائض ادخار القطاع الخاص، ومن ثم لا يكون هناك محل لتأثر الحسابات الخارجية سلبيا بنمو العجز في الميزانية؛ فعندما يقل دخل القطاعين العائلي والخاص المهياً للاستخدام نتيجة الاكتتاب في القروض العامة، فإن الميل الحدي للاستيراد سوف ينخفض بدوره، وبالتالي يقل الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة. ولا يتأثر حجم الصادرات بذلك، حيث لا يتوقف على أهمية فائض الدخل المحلية، وإنما يتوقف على الأحوال الاقتصادية للدول الأجنبية المستوردة وظروف التبادل التجاري الدولي بصورة عامة.

وقد صدق هذا التحليل في تفسير تزامن العجز في الميزانية مع انخفاض العجز أو تحقيق فائض في ميزان المدفوعات في بعض السنوات في عدد من الدول الغربية ومنها فرنسا في عام 1975. ولكن تأثر المجتمعات الغربية بالأزمة البترولية أدى بها في مرحلة لاحقة الي مواجهة ظاهرة جديدة - تتجاوز المفاهيم الكينزية المستقرة - وهي تزامن الزيادة في عجز الميزانية مع نمو حجم العجز الخارجي.

ويفسر ذلك⁽²⁹⁾ بأن الصدمة البترولية الأولى قد أدت الي عجز في ميزان المدفوعات الجارية، كما أثرت في ذات الوقت على حجم الأعمال والقدرة التنافسية لكثير من المشروعات الانتاجية. وهنا تدخلت الدولة عن طريق السياسة المالية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية

28 انظر الفندري وديوران , المرجع السابق ص 822 - 826 وكذلك :

BASLE(M.): le budget de l'Etat , op. cit, p.80

29 MEME (C.): " Déficit budgétaire et déficit extérieur", op. cit., P. 303 -305

للأزمة أو ما يمكن تسميته بحالة الإفكار المترتبة على الأزمة. وقد أثر الانفاق العام الممول بطريق العجز على ميزان المدفوعات بطريقتين أحدهما غير مباشر والآخر مباشر. فالإنفاق على الأجور والإعانات الاجتماعية أدى بصورة غير مباشرة الي زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، في حين أن ارتفاع باقي صور النفقات الجارية والاستثمارية أدى مباشرة الي زيادة الطلب على مستلزمات الانتاج والمعدات المستوردة من الخارج.

ولا جدال في أن مدي تأثر العجز الخارجي بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بنمو العجز في الميزانية يختلف باختلاف الدول ويتوقف على أهمية انفتاح الاقتصاد على السوق العالمية، وإن لوحظ بصفة عامة تزايد درجة هذا الانفتاح خلال فترة السبعينات.

وإذا نظرنا بوجه خاص لظروف دول العالم الثالث، فإن اتجاهها قويا في الأدب الاقتصادي يري أن هناك تزامنا بين عجز الميزانية وعجز الحسابات الخارجية بسبب الاختلالات الهيكلية الحادة التي تعاني منها هذه الدول، ولا يفترض بالضرورة أن يكون أحد العجزين سببا للآخر؛ فالدور المتميز لجهاز الدولة والحاجة لتطوير البنية الأساسية والنفقات الاجتماعية والحربية المتزايدة تؤدي جميعها الي عجز مزمن في ميزانية الدولة، كما أن الحاجة للاقتراض من الخارج وضعف الصادرات في مواجهة الواردات وعدم التكافؤ في شروط المقايضات الدولية مع الدول الغنية يقود من ناحية أخرى الي عجز هام في الحسابات الخارجية؛ بل إن البعض يري أن عملية التنمية في حد ذاتها تخلق عجزا في ميزان المدفوعات يستمر سنوات عديدة؛ فهو عجز بنيوي لا يمكن استيعابه إلا باستمرار التنمية التي تغير بنية الاقتصاد⁽³⁰⁾. وهكذا فإنه في اعتقاد هؤلاء لا يعد العجز الخارجي ظاهرة طارئة وقصيرة الأجل تتحمل مسئوليتها السياسات المالية أو النقدية، وإنما هو أمر حتمي تفرضه مرحلة التنمية التي تمر بها حاليا دول العالم الثالث. ولكن إذا جاز لنا أن نحكم ببراءة السياسة المالية من مسئولية التسبب في العجز الخارجي في دول العالم الثالث، فهل يجوز لنا أن ننفي أيضا مسئوليتها عن تفاقم هذا العجز واتساع مداه؟

ج - تفاقم العجز الخارجي مسئولية مشتركة بين الاختلالات الاقتصادية البنيوية وسياسة التوسع في عجز الميزانية:

المتتبع لبيانات ميزان المدفوعات في مصر (جدول رقم 14) يلاحظ الارتفاع المستمر في العجز في الميزان التجاري منذ أوائل الستينات، فبعد أن كان هذا العجز في حدود 54 مليون جنيه في عام 1960 و163 مليون في عام 1970، فإنه قد استمر في الارتفاع ليصل تقريبا الي أربعة مليارات جنيه في عام 1984. وعلى النقيض فإن المعاملات غير المنظورة حققت دائما فائضا، فيما عدا بعض السنوات القليلة في نهاية الستينات، وإن بقي هذا الفائض باستمرار أدني من قيمة العجز في الميزان التجاري. وبالتالي فإن صافي المعاملات الجارية يظهر عجزا مستمرا منذ

30 انظر على سبيل المثال:

د. اسماعيل صبري عبد الله " انهيار نظام بريتون وودز والإمبريالية النقدية الأمريكية "، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي التاسع للاقتصاديين المصريين ، نوفمبر 1984 ، ص 17 - 20
د. رمزي زكي: "الاقتصاد السياسي لديون مصر الخارجية"، بحث مقدم لنفس المؤتمر ص 13 وما بعدها .

عام 1960. وكان عجز الميزان التجاري يمثل خلال الفترة 1960 – 1972 حوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ثم ارتفع الي نحو حوالي 16 % خلال الفترة 1972 – 1984.

ويكمن تفسير التدهور الواضح في ميزان المدفوعات خلال الربع قرن الأخير في التغيرات الهيكلية التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة المذكورة فضلا عن تأثير التوسع في سياسة عجز الميزانية.

1 – تأثير التغيرات الهيكلية على تدهور العجز الخارجي:

يرجع العجز المتزايد في الميزان التجاري الي التوسع الكبير في الواردات وعدم قدرة الصادرات على ملاحقة هذا التوسع، فقد بلغ المعدل السنوي المتوسط للزيادة في الصادرات خلال الفترة 1960 – 1984 حوالي 11.4 % ، في حين أن نفس المعدل كان بالنسبة للواردات 14.6 % ، وبالتالي ارتفع معدل الزيادة السنوية المتوسطة للعجز الي نحو 19.6 % . وتعود معظم هذه الزيادة الي الفترة 1972 – 1984، حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للعجز في الميزان التجاري 28.1 %، بينما كان معدل نمو الواردات والصادرات على التوالي 23.1 % و 18.6 % . ويقارن ذلك بمعدلات النمو السنوي المتوسط للفترة 1960 – 1972 التي لم تتجاوز 11.8 % و 6.7 % و 4.7 % على التوالي بالنسبة للعجز في الميزان التجاري والواردات والصادرات.

ويرجع ضعف نمو الصادرات الي بعض التغيرات الهيكلية في الإنتاج الزراعي والصناعات الاستخراجية بصفة خاصة، فقد تراجعت صادرات القطن الخام بصورة واضحة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ فبعد أن كانت تغطي وحدها أكثر من نصف الصادرات في الستينات وأوائل السبعينات، فإنها لم تعد تمثل إلا أقل من 14% من إجمالي الصادرات في أوائل الثمانينات (31). وفي السنوات الأخيرة أصاب التدهور أيضا صادرات بعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالبصل والأرز والمواالح .

ولقد مر تصدير النفط الخام في مصر ببعض التقلبات في الفترة محل الدراسة؛ فقبل عام 1960 لم تتجاوز صادرات الوقود 2.5 % من إجمالي الصادرات، ثم ارتفعت بعدها حتى وصلت الي نحو 9 % في عام 1975. ومنذ ذلك الحين بدأ الوقود ينافس القطن الخام كسلعة التصدير الأساسية؛ فقد مثل وحده 25 % و 42 % و 66 % من إجمالي الصادرات على التوالي في أعوام 1976 و 1979 و 1982. غير أنه على أثر هبوط أسعار النفط الخام بدأت أهمية صادرات الوقود في الانخفاض، فلم تعد تمثل سوي 62 % و 57 % من إجمالي الصادرات على التوالي في عامي 1983 و 1984.

وهكذا فإن أهم الصادرات المصرية ترتبط من ناحية بالقدرة الانتاجية للقطاع الزراعي وما يمكن أن يؤثر عليها من معوقات كضعف الاستثمارات الزراعية أو عدم مواءمة سياسة الأثمان للمنتجين أو القصور في العمالة الزراعية وارتفاع أجورها، كما ترتبط أهمية الصادرات من ناحية أخرى بأهمية المخزون من المواد البترولية وبتقلبات الأسواق العالمية للمواد الأولية لاسيما

³¹ وتجدر الإشارة الي أن صادرات الأقمشة القطنية والنسيج الجاهز قد تدهورت في نفس الفترة؛ فقد انخفضت نسبتها الي إجمالي الصادرات من 31% في عام 1974 إلى 19% في عام 1984. راجع النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، العددان 1، 2، لعام 1986، ص 124 وما بعدها.

أسواق القطن والنفط. ويبدو واضحا أن أثمان المواد الأولية تتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أوائل الثمانينات.

جدول رقم (14)

ميزان المدفوعات

مصر 1960 – 1984

التغير في صافي الأصول الأجنبية	صافي صافي	صافي صافي	صافي	المعاملات التجارية									
				صافي	صافي	صافي	صافي	صافي	صافي	صافي	صافي	صافي	
الأصول الأجنبية	العاملات	العاملات	التحويلات	إجمالي المعاملات الجارية			المعاملات غير المنظورة			الميزان التجاري			
		الجارية والتحويلات		صافي	مدفوعات	متحصلات	صافي	مدفوعات	متحصلات	صافي	واردات	صادرات	
12	11	-23	0	-23	325	302	31	67	98	-54	258	204	1960

38	80	-118	0	-118	364	246	31	70	101	-149	294	145	1962
12	111	-123	0	-123	496	373	49	97	146	-172	399	227	1964
7	64	-71	5	-139	570	431	76	95	171	-152	412	260	1966
-5	1	4	111	-107	459	352	-26	90	64	-81	369	288	1968
3	74	-77	124	-201	635	434	-38	117	79	-163	518	355	1970
-2	76	-74	128	-202	690	488	3	131	134	-205	559	354	1972
-30	158	-128	405	-533	1465	932	66	212	278	-599	1253	654	1974
-31	346	-315	278	-593	1996	1403	423	350	773	-1016	1646	630	1976
-49	412	-363	135	-498	2623	2125	793	556	1349	-1291	2067	676	1978
204	854	-1058	44	-1102	7646	6544	2295	1540	3835	-3397	6106	2709	1980
-304	931	-627	18	-645	7871	7226	2524	2083	4607	-3169	5788	2619	1982
175	918	-1093	156	-1249	8899	7650	2750	2151	4901	-3999	6748	2749	1984

المصادر :

الفترة 1960 – 1974 : د. محمد فخري مكي " التغيرات الهيكلية في ميزان المدفوعات المصري 1952 – 1976" في: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع: الاقتصاد المصري في ربع قرن 1952-1977، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الثالث للاقتصاديين المصريين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978، الجداول الاحصائية ص 345 – 349.

الفترة 1976 – 1984 : النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري – أعداد متفرقة.

أما الزيادة الهائلة في حجم الواردات، فترجع بوجه خاص الى الاعتماد المتزايد على الخارج في تغطية الحاجات الغذائية الحاجات الغذائية والاستهلاكية؛ فعلى سبيل المثال، تزايدت قيمة واردات القمح والدقيق من 66 مليون جنيه في عام 1973 إلى 648 مليون جنيه في عام 1984، كما تزايدت في نفس الفترة واردات الألبان ومنتجاتها من 1.3 إلى 66 مليون جنيه، وواردات السكر والشاي من 4 الي 524 مليون جنيه في عام 1984. وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية الى 1964 مليون جنيه في عام 1984، وهو ما يمثل أكثر من 26 % من إجمالي الواردات، في حين كانت قيمة هذه الطائفة من الواردات في عام 1973 حوالي 51 مليون جنيه، وهو ما يربو على 8 % فقط من إجمالي الواردات.

والتوسع في الواردات الغذائية والاستهلاكية مرتبط بسلسلة التغيرات السياسية والدخالية والسكانية التي عاشها المجتمع المصري في أعقاب حرب 1973؛ فلقد تبلورت في هذه الفترة

سياسة الانفتاح الاقتصادي التي خففت من قبضة الدولة على قطاع التبادل التجاري الدولي ويسرت سبل الاستيراد، كما انعتقت التطلعات الشخصية وظهرت طوائف من المواطنين تتمتع بدخول مرتفعة وثروات متزايدة وطلب متعاظم على المنتجات الأجنبية. ولم يستطع القطاع الزراعي تغطية حاجات السكان المتزايدة للمنتجات الغذائية، وأصبح لا مناص من أن تتسابق الحكومة من القطاعين الخاص والعام في استيراد المنتجات الزراعية لسد الفجوة الغذائية الأخذة تدريجيا في الاتساع.

غير أن تفسير العجز المستديم في الميزان التجاري لا يجب أن يكون قاصرا على العوامل المرتبطة بالطلب فقط، وإنما يتعين الإشارة أيضا إلى بعض العوامل المرتبطة بالعرض، مثل الزيادة المتوالية في أسعار المنتجات المستوردة، وبصفة خاصة السلع الوسيطة والمنتجات تامة الصنع والآلات، وكذلك التدهور المتزايد لمعدل التبادل الدولي لغير صالح دول العالم الثالث.

ولا يجب أن نغفل أيضا عن أن وجود مصادر هامة نسبيا للنقد الأجنبي قد شجع الحكومات المتعاقبة على الركون الي التوسع في سياسة العجز في الميزان التجاري؛ فمنذ أوائل الخمسينات استنفدت الحكومات احتياطات النقد الأجنبي المتراكمة خلال الحرب العالمية الثانية في تمويل عجز العمليات الجارية، وبعدها اعتمدت الحكومة على القروض الأجنبية بمصادر الشريفة والغربية فضلا عن قناة السويس. وعقب هزيمة 1967 وتوقف الملاحة في القناة، شكل الدعم العربي بموجب مقررات مؤتمر قمة الخرطوم مصدرا هاما للنقد الأجنبي في هذه الفترة الحرجة. وبعد حرب 1973، استعانت الحكومة بقروض الدول العربية الخليجية وودائعها لتمويل جانب هام من الواردات وللتخلص من القروض قصيرة الأجل بتحويلها الى قروض متوسطة وطويلة الأجل للتخفيف من عبء الديون الخارجية. وعلى أثر توقيع معاهدة السلام وموقف المقاطعة العربية، بدأت الحكومة في الاعتماد على الدخل من قناة السويس، بعد إعادة افتتاحها، والقروض الغربية وعائدات السياحة، وبصفة خاصة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتغطية العجز في الميزان التجاري. وتجدر الإشارة الى أن دور تحويلات العاملين في الخارج كان متميزا في تشجيع الاستيراد من الخارج، بصفة خاصة عن طريق نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، وهو نظام لا يزال ساريا الي اليوم.

ورغم أهمية الدور الذي لعبته التغيرات الهيكلية وتقلبات السياستين الداخلية والخارجية في تعميق العجز في الميزان التجاري المصري⁽³²⁾ فإن ذلك لا يحول دون اعتقادنا بتأثر تدهور العجز الخارجي أيضا بالسياسة المالية، وبصفة خاصة سياسة التوسع في عجز ميزانية الدولة.

2- تأثير التوسع في عجز الميزانية على تدهور العجز الخارجي :

لاحظنا في القسم الأول من هذه الدراسة أن الارتفاع في نفقات الدعم والدفاع والأجور والاستثمارات مسئول بالدرجة الأولى عن الزيادة في الانفاق العام، وبالتالي عن تعميق عجز

³² انظر أيضا في هذا الخصوص الآراء القيمة التي يتضمنها الفصل الرابع المعنون " نحو استراتيجية متكاملة للتجارة الخارجية " من دراسة المجالس القومية المتخصصة: تحاره مصر الخارجية - سلسلة مصر حتى عام 2000، رقم 19 الصادرة في عام 1982، ص 161 - 186 .

الميزانية. وتحليل تأثير هذه الطوائف من النفقات على التجارة الخارجية لمصر يؤكد مسئوليتها أيضا عن التوسع في حجم الواردات الأجنبية خاصة في السنوات العشر الأخيرة.

فالجزء الأكبر من اعتمادات الدعم يوجه للمحافظة على السعر المنخفض لرغيف الخبز (حوالي 60 % من إجمالي دعم السلع الغذائية والتموينية في عام 1980 على سبيل المثال). وتخصص معظم هذه الاعتمادات لشراء القمح والدقيق من الخارج، وبصفة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأستراليا. وينطبق نفس الموقف على معظم الجزء الباقي من اعتمادات الدعم، حيث يخصص لاستيراد سلع غذائية أخرى كالذرة والعدس والسكر والشاي واللحوم والزيوت والشحوم. وجميع هذه السلع تشكل بالتالي جانبا هاما من واردات مصر من المواد الخام والسلع الاستهلاكية.

ورغم أن تفاصيل النفقات الحربية غير معلنة، وكذلك تكلفة واردات السلاح من الخارج، فإنه لا مرأى في أن جانبا هاما من هذه النفقات يتجه نحو استيراد الأسلحة والعتاد الحربي من الخارج، ويشكل بالتالي عبئا على ميزان المدفوعات.

ومع ظروف الانفتاح الاقتصادي وانتشار ظاهرة تفضيل السلع الواردة من الخارج على السلع المنتجة محليا، فإن اتجاه جزء هام من زيادة اعتمادات المرتبات والأجور في الميزانية نحو تدعيم الطلب على السلع المستوردة ليس أمرا مستبعدا، بل يؤكد التوسع الملموس في استيراد السلع الاستهلاكية وبصفة خاصة السلع المعمرة والملابس الجاهزة.

وأخيرا، فإن الاستثمارات العامة قد لعبت أيضا في الفترة الماضية دورا حاسما في تعميق العجز الخارجي، ففضلا عن أن جانبا هاما منها قد خصص لشراء معدات وأجهزة وآلات من الخارج - ومن بينها مصانع ومرافق تسليم مفتاح - ، فإن المشروعات المحلية قد استوجبت من جانبها أيضا استيراد سلع وسيطة من الخارج. ويكفي دليلا على أهمية الاعتماد على الخارج في الحصول على السلع الوسيطة اللازمة للمشروعات الجديدة أن نذكر أن واردات الأسمت والأخشاب والقضبان الحديدية قد ارتفعت على التوالي من 4.6 و 11.2 و 5.3 مليون جنيه في عام 1973 إلى 312.4 و 305.2 و 313.2 مليون جنيه في عام 1984⁽³³⁾.

من العرض السابق يمكن القول إجمالا بأن مجالات الإنفاق العام المتسببة في تزايد عجز الميزانية في مصر هي نفسها مسؤولة الي حد بعيد عن تعميق العجز في الميزان التجاري؛ وبالتالي فإنه لا يعد مجافيا للحقيقة القول بوجود ارتباط بين اتساع عجز الميزانية وتدهور موقف ميزان المدفوعات.

ويؤكد مثل هذا الارتباط بيانات الجدول رقم (15) والشكل البياني رقم (1)، حيث يبدو واضحا أن التغير في الأهمية النسبية لعجز الميزان التجاري، مقارنة بالنتائج المحلي الإجمالي، كان يسير في نفس اتجاه التغير في الأهمية النسبية لعجز الميزانية، فيما عدا عام 1980، حيث استمرت أهمية عجز الميزان التجاري في الارتفاع، بينما بدأت نسبة عجز الميزانية للنتائج المحلي في الانحسار. ولا يعد هذا استثناء لأن أثر التغير في عجز الميزانية على ميزان المدفوعات لا يقتصر

على السنة المالية التي يظهر فيها العجز أو سنة الأساس (n) وإنما يستمر على الأقل عاما أو عامين تاليين (n1 + n2).

جدول رقم (15)

تطور عجز الميزان التجاري بالنسبة للنتائج المحلي الإجمالي

والعجز في ميزانية الدولة

مصر 1960 – 1984

السنة	نسبة عجز الميزان التجاري للنتائج المحلي الإجمالي	نسبة عجز الميزانية للنتائج المحلي الإجمالي	نسبة عجز الميزان التجاري للنتائج المحلي الإجمالي
-------	--	--	--

33ر8	11ر0	3ر7	1960
55ر8	15ر8	8ر8	1964
39ر5	7ر6	3ر0	1968
65ر1	9ر2	6ر0	1972
80ر3	21ر7	17ر4	1976
106ر8	20ر6	22ر0	1980
74ر1	19ر6	14ر5	1984

المصادر:

- الميزان التجاري: جدول رقم (14) .
- الناتج المحلي وعجز الميزانية: المصادر المشار اليها في الجدول رقم (1) .

شكل رقم (1)

نمو عجز الميزان التجاري والعجز في ميزانية الدولة

بالمقارنة للناتج المحلي الإجمالي

مصر 1960 – 1984

%30

%25

وتؤيد نتائج الحسابات التي يتضمنها الجدول رقم (16) الانطباع السابق بوجود تأثير لعجز الميزانية على عجز الميزان التجاري، وبخاصة خلال الفترة 1974 – 1984؛ فقد كان معدل النمو السنوي المتوسط لنسبة عجز الميزان التجاري للنتائج المحلي مطابقا تماما خلال هذه الفترة لمعدل النمو السنوي المتوسط لنسبة عجز الميزانية للنتائج المحلي. وعلى مستوي المدة الإجمالية للدراسة (1960 – 1984)، فإن هناك كما يتضح من الجدول المذكور تقاربا ملموسا بين كل من المعدلين .

و لعله من المفيد، لتدعيم فكرة تأثير ميزان المدفوعات بالعجز في ميزانية الدولة، الإشارة لنتائج دراسة حديثة³⁴ أجريت لاختبار مدى نجاح تطبيق النموذج النقدي لميزان المدفوعات على ظروف مجموعة كبيرة من دول العالم (54 دولة)، فقد انتهت هذه الدراسة الى أن تفسير العجز الخارجي بالاقتصار على تقويم سياسة البنك المركزي وبالتحديد التغير في كمية النقود لا يكون واقعا إلا في ظروف الدول التي تتمتع بأسواق مالية هامة؛ أما في حالة دول العالم الثالث، فإن حجم الاقتراض الداخلي للحكومة يمكن أن يحل بصورة أفضل محل حجم وسائل الدفع في النموذج النقدي لميزان المدفوعات؛ فتحسين وضع ميزان المدفوعات يتطلب اقتراضا حكوميا أقل، بحيث يصبح يسيرا على البنك المركزي خفض معدل التوسع في كمية النقود. وعلى العكس من حالة الدول الصناعية الغنية، حيث لم يثبت أن تخفيض العجز الحكومي شرط ضروري لتحسين وضع ميزان المدفوعات، فإن الدراسة قد انتهت الى أن أية مبادرة لتحسين وضع ميزان المدفوعات في دول العالم الثالث يجب أن تبدأ أولا بتخفيض مقدار العجز في ميزانية الدولة³⁵.

وعلى أية حال، فإن الارتباط بين عجز الميزانية والعجز الخارجي ليس مطلقا في اعتقادنا، ولكنه يتوقف على مجموعه من العوامل التي تحدد أهميته ومداه.

³⁴ انظر :

FARHADIAN (Z.) and DUNNJR (R.): " Fiscal policy and financial Deepening in a monetarist model of the balance of payments " KYKLOS, Vol. 39, No. 1, 1986, P. 66-84.

³⁵ انظر المرجع السابق ص 81 .

جدول رقم (16)

معدل الزيادة السنوية المتوسطة في نسبة العجز في الميزان التجاري

للناتج المحلي الإجمالي ولعجز الميزانية المصرية

خلال الفترة 1960 – 1984

(3) معدل الزيادة السنوية المتوسطة في نسبة عجز الميزان التجاري لعجز الميزانية	(2) معدل الزيادة السنوية المتوسطة في نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي	(1) معدل الزيادة السنوية المتوسطة في نسبة عجز الميزان التجاري للناتج المحلي	
---	---	--	--

5ر7	4ر1	10ر1	المرحلة الأولى (1972 – 1960)
0ر1	0ر1	0ر1	المرحلة الثانية (1984 – 1974)
3ر3	5ر9	2ر4	اجمالي الفترة (1984 – 1960)

المصدر: تم حساب هذا الجدول اعتمادا على البيانات التي تضمنها المصادر المشار إليها في الجدول رقم (15) .

ومما سلف يتبين أن درجة انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة ايجابيا على العلاقة بين عجز الميزانية والعجز الخارجي. ويمكن حساب هذه الدرجة بنسبة مجموع الواردات والصادرات الي الناتج المحلي الإجمالي. وقد تطورت درجة انفتاح الاقتصاد المصري من 32 % تقريبا في عام 1960 الى 25 % تقريبا في عام 1968، ثم ارتفعت الي نحو 45 % و 57 % على التوالي في عامي 1974 و 1980. وقد أخذت في الهبوط بعد ذلك لتصل الي نحو 35 % في عام 1984 .

وأیضا یختلف أثر عجز الميزانية على العجز الخارجي بحسب سبب العجز، فإذا كان العجز راجعا للنقص في الإيرادات العامة، فإن تأثيره على ميزان المدفوعات يكون أقل أهمية بالمقارنة بحالة ما إذا كان سببه الزيادة في الإنفاق العام .

وتتدخل طبيعة النفقة العامة في تحديد مدي الارتباط بين عجز الميزانية والعجز الخارجي، فتأثير النفقات الاستثمارية يختلف عن تأثير النفقات الجارية وعن تأثير النفقات التحويلية. فإذا وجهت الزيادة في الإنفاق العام نحو تشجيع مشروعات الأشغال العامة والخدمات المحلية، فإن ذلك لا يؤدي عادة لزيادة حجم الواردات بنفس القدر الذي تؤدي إليه زيادة النفقات الاستثمارية الصناعية أو تلك المخصصة لتوفير المواد الغذائية غي المنتجة محليا. وتقرير مزيد من الإعانات العامة لتشجيع الشركات المصدرة يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات، في حين يؤثر عليه سلبيا زيادة اعتمادات التمثيل الخارجي أو التبادل الثقافي الدولي.

وفي النهاية فإن علاقة الارتباط بين عجز الميزانية والعجز الخارجي تتوقف أيضا علي الوسيلة المتبعة في تمويل عجز الميزانية، فهناك في الواقع ثلاث طرق محتملة لتمويل هذا العجز: إما عن طريق زيادة كمية النقود وهي الوسيلة الأكثر شيوعا في دول العالم الثالث وهي تؤدي الي تدهور واضح في ميزان المدفوعات؛ أو عن طريق الاقتراض من القطاع الخاص غير المصرفي، ويكون انعكاس هذه الوسيلة أساسا في صورة ارتفاع حاد في معدل الفائدة وتأثير أقل علي ميزان المدفوعات؛ أو أن يتم تمويل العجز أخيرا عن طريق الاقتراض الخارجي وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وهنا يكون تأثير العجز ايجابيا علي ميزان المدفوعات خلال بعض الوقت، حيث ثبت أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في نهاية المطاف الي انعاش النشاط الاقتصادي في الخارج أكثر من الداخل، لأن هذه التدفقات سوف تتجه أساسا لتمويل

الواردات، وبالتالي تزيد من تعقد موقف ميزان المدفوعات. وتقود هذه النقطة لطرح موضوع العلاقة بين عجز الميزانية وتفاقم الديون الخارجية.

الواقع أن المتتبع لبيانات المديونية الخارجية المصرية يلاحظ حدوث زيادة واضحة في قيمة الديون الخارجية منذ بداية السبعينات؛ فلقد تطور إجمالي الديون الخارجية المدنية طويلة الأجل المستخدمة والمضمونة من الحكومة من 1644 مليون دولار أمريكي في عام 1970 الي 4842 مليون دولار في عام 1985، ثم الي 15808 مليون دولار في عام 1984³⁶. ويقدر صندوق النقد الدولي إجمالي الديون الخارجية المصرية في نهاية عام 1986 بنحو 38.5 مليار دولار أمريكي منها 25 مليار ديون طويلة الأجل 4.5 مليار ديون قصيرة الأجل و9 مليار ديون عسكرية (37).

ولا جدال في أن التزايد الكبير في حجم المديونية الخارجية في السنوات الأخيرة يعد ظاهرة عامة في دول العالم الثالث ويرجع لأسباب عديدة هيكلية ونقدية وتجارية وبالأخص سياسية؛ فحاجة دول العالم الثالث لتطوير بنيتها الأساسية وسعيها لإشباع الاستهلاك العام المدني والعسكري تدفعها باستمرار للبحث عن مصادر تمويلية خارج نطاق حدودها الجغرافية والامكانية، كما أن الزيادة المبالغ فيها في قيمة الدولار خلال فترة السبعينات قد لعبت دورا هاما في زيادة أعباء الديون الخارجية وارتفاع قيمة الفوائد على هذه الديون. وقد صاحب ذلك هبوط واضح في أسعار صادرات المواد الأولية عدا النفط مع صعوبة بالغة في تصدير هذه المواد. وحتى بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن الزيادة العامة في دخولها في السبعينات قد انصرفت أساسا الي ارتباطات خارجية واسعة لتمويل الاستثمارات العامة، ولكن مع تغير ظروف الاقتصاد الدولي وهبوط الأسعار العالمية للنفط، فإن مديونية هذه الدول قد تزايدت بصورة مخيفة منذ أوائل الثمانينات خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

واتساع حجم ديون العالم الثالث (38) لا يفسر فقط بالأسباب السابقة وإنما أساسا بأن الدول الغربية قد وجدت أن مصلحتها تقتضي التوسع في الاقراض للدول الأخرى بسبب وفرة السيولة الدولية في الفترة 1974 – 1981؛ فالزيادة المفاجئة في الدولارات النفطية Petro-dollars أدت الي التوسع في سياسة إعادة توجيه الفوائض الدولية politique de recyclage نحو

³⁶ تختلف تقديرات الديون الخارجية المصرية اختلافا ملحوظا من مصدر لآخر. وأهم المصادر التي اعتمدنا عليها هي :
O.C.D.E. : Endettement extérieur des pays en développement 1984, paris, OCDE, 1985.
The World Bank: world Debt Tables – External debt of developing countries, 1985-1986 edition.
Banque Mondiale: Rapport sur le développement dans le monde, plusieurs années.

³⁷ ولا تختلف هذه الأرقام كثيرا عن الأرقام المعلنة من جانب الحكومة المصرية، فقد صرح الدكتور كمال الجنزوري نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط للأهرام بأن حجم الديون الخارجية يبلغ 36 مليار دولار (الأهرام 1987/1/9 ص7). ويقدر حجم الدين العسكري للولايات المتحدة وحدها 4.5 مليار دولار كما أعلنت واشنطن بوست وسلم به رئيس تحرير الأهرام في مقاله الافتتاحي بنفس العدد المذكور. أما الديون العسكرية للاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، فيقدرها الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية بنحو 4 مليارات دولار (انظر مقال الدكتور القيسوني: "الحجم الحقيقي للمديونية وكيف نبدأ مواجهة"، الأهرام 1987/3/13).

³⁸ موضوع الديون لخارجية للعالم الثالث من الموضوعات التي يوليها الأدب الاقتصادي عناية خاصة في السنوات الأخيرة، ولذلك نكتفي هنا بالإشارة الي بعض أحدث ما كتب في هذا المجال:

- ARANUD (P.): La dette du tiers monde, paris, Ed. La Découverte, 1984.
- Revue française de Finances Publiques, No. 12, 1985.

وهو عدد مخصص لموضوع الدين والعالم الثالث .
د. رمزي زكي : الديون والتنمية – القروض الخارجية وأثارها على البلاد العربية، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1985.

دول العالم الثالث. وقد دفع ذلك بعض هذه الدول الى الاعتماد بصورة رئيسية على التمويل الخارجي وإهمال تعبئة الموارد المحلية. وقد ترتب على تلك السياسة أن دول العالم الثالث تقوم اليوم بتحويل جزء هام من ناتجها القومي لتغطية عبء الفوائد المرتفعة فضلا عن سداد أصول الديون الخارجية.

وزيادة الديون الخارجية المصرية مرتبطة الى حد بعيد بتفاقم العجز في ميزانية الدولة؛ ففي السنوات الأخيرة كان يتم تغطية حوالي ثلث العجز الإجمالي للموازنة العامة بالالتجاء مباشرة الى القروض الخارجية. ويعتمد على هذه القروض أيضا في توفير الواردات من المعدات العسكرية، كما يعول عليها في المشاركة في تمويل استثمارات خطة التنمية الاقتصادية.

ويبين الجدول رقم (17) تطور أهمية كل من عجز الميزانية والتمويل الخارجي للعجز والديون العامة الخارجية طويلة الأجل وخدمة الدين الخارجي بالنسبة للناتج القومي في سنوات 1970 , 1980 , 1984. وتظهر مقارنة هذه الأرقام تزايدا ملحوظا ما بين عامي 1970 و1980 في أهمية كل من عجز الميزانية والتمويل الخارجي للعجز والديون الخارجية، في حين كانت الزيادة في نسبة خدمة الديون الخارجية للناتج القومي أقل ارتفاعا. وعلى العكس، فإن الفترة الأخيرة (1980 – 1984) قد شهدت زيادة ملحوظة في عبء خدمة الديون في حين تراجعت الأهمية النسبية لعجز الميزانية والتمويل الخارجي وإجمالي الديون الخارجية مقارنة بالناتج القومي.

وتؤكد نتائج الحسابات التي يحتويها الجدول رقم (18) النتائج السابقة، حيث نلاحظ أن معدل الزيادة السنوية المتوسطة لنسبة كل من عجز الميزانية والتمويل الخارجي للعجز والديون الخارجية للناتج القومي كان مرتفعا خلال المرحلة الأولى (1970 – 1980)، في حين أنه كان سلبيا خلال الفترة الأخيرة (1980-1984)؛ أما معدل الزيادة السنوية المتوسطة لنسبة مدفوعات فوائد الديون الخارجية للناتج القومي فقد كان معتدلا في المرحلة الأولى (2.2%) ولكنه ارتفع بصورة ملحوظة خلال المرحلة الثانية ليصل نحو (6.7%) سنويا.

و يتوقع أن يستمر معدل خدمة الديون الخارجية في الارتفاع خلال الفترة القادمة برغم الاتجاه نحو تقييد التوسع في القروض الخارجية، وبرغم محاولات ضغط الاتفاق العام وتحسين حصيلة الإيرادات العامة؛ فالاعتماد في فترة سابقة على القروض الخارجية لتكملة النقص في الادخار المحلى وتمويل جزء من عجز الميزانية ومواجهة الخلل في الميزان التجاري يحمل اليوم الاقتصاد الوطني عبئا ثقيلًا يتمثل في زيادة مستمرة في تكلفة خدمة الدين الخارجي؛ وبالتالي أصبحت مدفوعات خدمة الدين الخارجي تشكل الآن سببا رئيسيا من أسباب العجز في الميزانية، فضلا عن تأثيرها السلبي على توازن ميزان المدفوعات. الواقع أن تزايد المديونية الخارجية وما ينطوي عليه من أعباء مالية جسيمة يعد نتيجة وسببا في ذات الوقت للعجز في ميزانية الدولة؛ فالتوسع في عجز الميزانية يؤدي الى تزايد الاعتماد على القروض الخارجية، وتشكل خدمة هذه القروض في مرحلة لاحقة سببا رئيسيا من أسباب العجز في الميزانية.

ويتمثل خطر الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل عجز الميزانية بشكل خاص في أمرين: أولهما – الزيادة في الفوائد على الديون الخارجية التي تتحملها الميزانية، وثانيهما – أنه من الصعب ضغط بند خدمة الديون الخارجية كأحد بنود الميزانية المسببة للعجز؛ فقد يسهل

ضغط كثير من صور الانفاق العام المدني وربما العسكري ولكن يصعب دائما تخفيض عبء خدمة الدين الخارجي إلا في ظروف خاصة وبصورة مؤقتة، مثل الحال عند الاتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة الديون .

جدول رقم (17)

نسبة عجز الميزانية وتمويله الخارجي والديون الخارجية وخدمتها

للناتج القومي (%)

مدفوعات خدمة الدين الخارجي	الديون العامة الخارجية المدينة طويلة الأجل	تمويل عجز الميزانية بالقروض الخارجية	عجز الميزانية	
4.6	23.2	1.9	6.1	1970
5.7	50.3	7.1	20.6	1980
7.4	49.6	5.5	19.6	1984

المصادر :

- عجز الميزانية وتمويل العجز بالقروض الخارجية : المصادر المشار إليها في الجدول رقم (1).
- الديون الخارجية وخدمتها :

The World Bank: World Debt Tables – External debt of developing countries, 1985-1986 edition, p.373 .

جدول رقم (18)

معدل النمو السنوي المتوسط لنسبة كل من عجز الميزانية وتمويله الخارجي والديون العامة الخارجية ومدفوعات خدمة الديون للنتائج القومي

(%)

مدفوعات خدمة الدين الخارجي	الديون العامة الخارجية المدينة طويلة الأجل	تمويل عجز الميزانية بالقروض الخارجية	عجز الميزانية	

2.2	8.0	14.1	12.9	المرحلة الأولى (1980-1970)
6.7	0.3-	6.2-	1.2-	المرحلة الثانية (1984-1980)
3.5	5.6	7.9	8.7	المرحلة الثالثة (1984-1970)

المصدر : الجدول رقم (17) .

ولاستيعاب حجم الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية المصرية، فإنه يتعين أن ننظر الى أرقامها مقدره بالعملة الوطنية وليس بالدولار الأمريكي، حيث أدى الارتفاع المستمر في عجز ميزانية الدولة والتدهور الواضح في الميزان التجاري وتزايد الاعتماد على القروض الخارجية الي انخفاض متوال في سعر صرف الجنيه المصري . لذلك كان من الطبيعي أن يقود الاعتماد على القروض الخارجية إلى انخفاض متوال في سعر صرف الجنيه المصري؛ ومن ثم ارتفع الحجم الإجمالي للديون الخارجية بالجنيه المصري من أقل من مليار جنيه في عام 1970 الي 12 مليار في عام 1976 ، ثم 76 مليار جنيه في عام 1986⁽³⁹⁾؛ أي بمعدل زيادة متوسطة يتجاوز 30 % سنويا مقارنة بمعدل نمو متوسط للنتائج المحلي لا يزيد بالأسعار الجارية عن حوالي 15 %

39 تقديرات الدكتور عبد المنعم القيسوني المنشورة في مقاله بالأهرام بتاريخ 1987/3/13 ، ص 7 .

سنويا. وهكذا فإن معدل الزيادة السنوي المتوسط للديون الأجنبية يعادل تقريبا ضعف معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الجارية.

وخلاصة ما سبق أن استيراد رؤوس الأموال الأجنبية وإن ساعد في تغطية جانب من عجز ميزانية الدولة، فإنه يرتبط عادة بعجز خارجي حاد وبزيادة في مدفوعات الفائدة يقللان كثيرا من فرض التأثير إيجابيا على النشاط الاقتصادي.

خاتمة:

سيكون من المبالغ فيه الادعاء بأن دراستنا للعجز في ميزانية الدولة قد سمحت بالتوصل الي حقائق لم تكن معروفة من قبل أو أنها انتهت الي تقديم وصفة سحرية لعلاج الخلل الذي أصاب السياسة المالية في السنوات الأخيرة، ولكن ربما يكون لهذه الدراسة مع ذلك شرف المساهمة في تقديم تحليل منهجي للعوامل المؤدية الي التزايد المستمر في عجز الميزانية المصرية في الربع قرن الأخير، وشرف المساهمة أيضا في اجلاء طبيعة وحدود تأثير العجز الخارجي بعجز الميزانية .

فقد أوضح التحليل الإحصائي لبيانات الميزانية المصرية أن عجز الميزانية قد تدرج من حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1961/60 حتى استقر عند نحو 20 % في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت هذه الدراسة أن ارتفاع أهمية العجز يعد مسؤولية مشتركة بين عدد كبير من العوامل المالية والاقتصادية والسياسية.

لقد تزايد الإنفاق العام بصورة ملحوظة حتى تجاوز ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. وترجع معظم هذه الزيادة إلى الارتفاع في اعتمادات الأجور والدفاع والدعم والاعتمادات الإجمالية غير المخصصة. وفي ذات الوقت أبدت الحصيلة الضريبية جموداً نسبياً في مواجهة تزايد الإنفاق العام حيث لم تغط سوى 40 % من جملة هذا الإنفاق في عام 1985/84. ويساعد أيضاً في تعميق عجز الميزانية الارتفاع الملحوظ في أعباء خدمة الدين العام، واتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار في شركات القطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك السهولة النسبية التي تستطيع بها الحكومة تمويل جانب كبير من العجز عن طريق الاقتراض من بعض الأوعية الادخارية المحلية ومن البنك المركزي والمصارف التجارية أو من الخارج. ويضاف إلى العوامل الهيكلية السابقة سبب آخر لا يقل جوهرياً هو أن الحكومات المتعاقبة قد قبلت مبدأ العجز وتوسعت فيه وتبنته كحل ميسور في مواجهة المصاعب الوقتية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني دون أن تنشغل بدرجة كافية بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا العجز وعلى وسائل تمويله. وقد تأثر مستوى العجز في الميزانية المصرية كذلك ببعض المتغيرات الوقتية الهامة، كتقلبات الإيرادات العامة غير الضريبية وتقلبات الإنفاق الحربي وتساعد معدل التضخم وأخيراً تطورات السياسة النقدية.

وبشأن العلاقة بين عجز الميزانية والعجز الخارجي، فإن هناك اتجاهين في الأدب الاقتصادي، يري أولهما أن العجز الخارجي يعود بالدرجة الأولى إلى الزيادة في عجز الميزانية، في حين يرى الثاني أنه ليس هناك محل لتأثر الحسابات الخارجية سلبياً بنمو العجز في الميزانية، خاصة في دول العالم الثالث، حيث تخلق عملية التنمية ذاتها عجزاً هاماً في ميزان المدفوعات بصرف النظر عن عجز الميزانية.

وقد حاولت هذه الدراسة أن تثبت أن تفاقم العجز الخارجي في مصر كان مسؤولية مشتركة بين الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وسياسة التوسع في عجز الميزانية؛ فكلهما قد ساهم في الارتفاع بالعجز التجاري من 54 مليون جنيه في عام 1960 إلى أكثر من أربعة مليارات جنيه في عام 1985، كما أن كليهما ساهم في ارتفاع المديونية الخارجية المتراكمة من أقل من مليار جنيه في عام 1970 إلى 76 مليار في عام 1986 .

ويتبقى لنا في نهاية هذا البحث ثلاث ملاحظات تكميلية :

أولاً- أننا لا نعتقد بأن البحث عن توازن الميزانية هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى الحكومات نحو تحقيقه في جميع الأحوال؛ فالمصلحة في توازن الميزانية أو في قبول قدر من العجز فيها تتحدد وفق ظروف كل دولة علي حدة وفي ضوء مستويات الاستثمار والادخار والاستهلاك لكل من القطاعين الخاص والعام. بل أحياناً يكون تأثير الاقتصاد الوطني بكيفية

تخصيص النفقات العامة وبالوسيلة التي يتم بها تمويل الاستهلاك والاستثمار العامين وبمدي كفاءة استخدام الاعتمادات العامة أبلغ من تأثيره بفائض أو عجز الميزانية في حد ذاتهما .
وغني عن البيان أن السياسة المالية، أيا كان اتجاهها، لا تسير بمعزل عن هياكل وآليات الاقتصاد الوطني؛ ومن ثم لا يمكن تفويم سياسة العجز في الميزانية أو في الحسابات الخارجية دون الأخذ في الاعتبار الحالة العامة للاقتصاد وتطوره.

ثانيا - إن خطورة عجز الميزانية وما يقود إليه من عجز في الحسابات الخارجية تتمثل أساسا في زيادة خدمة الدين العام الداخلي والخارجي؛ فمعدل الزيادة في خدمة الدين العام يتجاوز في غالبية الدول معدل نمو الناتج المحلي وأيضاً معدل الارتفاع في قيمة عجز الميزانية. ويتضح مدي هذه الخطورة بكل أبعادها عندما تضطر دولة من الدول للاقتراض من جديد بهدف تأمين خدمة القروض التي تعاقبت عليها في أوقات سابقة. وتعتبر مدفوعات خدمة الدين العام من البنود التي يصعب ضغطها، وتمثل بالتالي قيوداً على سياسات ترشيد الإنفاق العام وتوازن الميزانية؛ فهي تشكل في الواقع نسبة هامة ومتزايدة من إجمالي عجز الميزانية في الدول التي لجأت لسياسة العجز منذ زمن طويل ومنها مصر.

وجدير بالتنويه أيضاً أنه عندما تنشغل السلطات الاقتصادية والمالية بمواجهة التزايد في مدفوعات فوائد الدين العام وتديبير تمويلها، فإنه يصبح في غير مقدورها أن تواجه بكفاءة باقي المشكلات الاقتصادية الملحة؛ فتتصرف الحكومات الى العمل على تخفيض حجم الدين العام بكافة السبل، متغاضية عن متطلبات ممارسة دورها الأساسي في توفير الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان عدالة توزيع الدخل .

ثالثاً- إن مواجهة مشكلة زيادة عجز ميزانية الدولة تتطلب في المقام الأول إرادة سياسية وقدر كبيراً من الشجاعة وبعض الوقت؛ فالمواجهة تقتضي تخطيطاً متوسط الأمد وبعيده، كما أنها تقتضي تحجيم قوي الضغط الداخلية والخارجية المستفيدة من الإبقاء على العجز وتعميقه. ولا يجب أن تكون مواجهة العجز دائما على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف اقتصاديا، كما الحال في قائمة العلاج التي يقدمها بالحاح صندوق النقد الدولي (والتي تتضمن تخفيضا في العمالة في الجهاز الحكومي والقطاع العام، ورفعاً لأثمان الخدمات العامة ومنتجات الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، وتقييدا للتحويلات الاجتماعية والاقتصادية، وتوقفا عن دعم المشروعات غير المربحة والمتعثرة في سوق المنافسة)، وإنما يجب أن تتم هذه المواجهة في إطار الأهداف العامة للتنمية وعلى الأخص السعي لإشباع الحاجات الأساسية لكافة لمواطنين.

ففي مثل هذا الإطار يجب أن يتم النهوض بالنظام الضريبي وأن تتحمل كافة الفئات بالعبء الذي يحقق المساواة في التضحية الضريبية بين أبناء الوطن الواحد، كما يجب إعادة النظر في حجم كثير من بنود الإنفاق العام وأن يتم ترشيد استخدام النفقات الجارية والاستثمارات مدنية وعسكرية على حد سواء. وبعد تغيير الأوضاع القانونية والمالية والإدارية لشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية مطلبا ضروريا لأن الملكية العامة لا يجب أن تترجم فقط في صورة هيمنة للبيروقراطية الحكومية وللتكنوقراطية محدودة الكفاءة على جانب هام من الثروة الوطنية تسئ استغلالها وتلقي على ميزانية الدولة بتبعات تزيد من حرج موقفها غير المتوازن .

وأخيراً، فإنه لا جدال في أن رقابة تشريعية أكثر جدية عند مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي سوف تشكل دافعا هاما للحكومة نحو السعي لتقليل حجم الالتجاء للاقتراض أو للإصدار النقدي.

ومما سبق يتضح أن أية مواجهة فعالة لمشكلتي تزايد المديونية الخارجية وتدهور ميزان المدفوعات تقتضي بالضرورة السيطرة على عجز الميزانية العامة للدولة. ولا يمكن لأية حكومة مسؤولة أن تحقق هذا الهدف بالجوء لأساليب تحكيمية أو عشوائية، وإنما يتعين أن يتم ذلك باتباع سياسة انتقائية تتحدد معالمها في ضوء التحليل المتكامل لتطور الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية في الماضي وتوقعات نموها في المستقبل .

ولعل دراستنا هذه التي استهدفت تقديم مثل هذا التحليل تشكل خطوة جادة في سبيل الإحاطة بأبعاد مشكلتي عجز الميزانية والعجز الخارجي ومواجهتهما.

المراجع

(أ) باللغة العربية:

- د. أحمد جمال الدين موسى: المضمون الاقتصادي لميزانية الدولة المنصورة، دار الوفاء، 1986.
- د. اسماعيل صبري عبد الله " انهيار نظام بريتون وودز والإمبريالية النقدية الأمريكية "، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي التاسع للاقتصاديين المصريين، نوفمبر 1984.

- المجالس القومية المتخصصة: تجارة مصر الخارجية - سلسلة مصر حتى عام 2000، رقم 19 الصادرة في عام 1982، ص 161 - 186
- د. رمزي زكي: "الاقتصاد السياسي لديون مصر الخارجية"، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي التاسع للاقتصاديين المصريين ، نوفمبر 1984.
- د. رمزي زكي : الديون والتنمية - القروض الخارجية وأثارها على البلاد العربية، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1985.
- د. عبد المنعم القيسوني: "الحجم الحقيقي للمديونية وكيف نبدأ المواجهة"، الأهرام، 1987/3/13.
- د. عبد الهادي سويقي: "السياسة النقدية في ظل الانفتاح الاقتصادي"، مصر المعاصرة، العددان 391-392، يناير - ابريل 1983
- على الجريتلي: خمسة وعشرون عامًا - دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1977.
- د. فؤاد مرسي : التمويل المصرفي للتنمية الاقتصادية، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1980.
- د. محمد حاتم عبد الكريم: مؤشرات التضخم في الخطة الخمسية (1988/87 - 1992/91)، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة نوفمبر 1986.
- معبد على الجارحي: "التطورات والسياسة النقدية في مصر 1950 - 1982"، مصر المعاصرة، العدد 396، ابريل 1984.
- د. محمد محمد البنا : " العلاقة بين السياسة والمالية النقدية في إطار إدارة الدين العام الداخلي"، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي العاشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة، نوفمبر 1985.

(ب) باللغتين الإنجليزية والفرنسية:

- ALPHANDERY (E.) et DURAND (J.J.): "Financement du déficit budgétaire et création monétaire en France depuis Mai 1981 - Réflexions autour d'une controverse", **Banque** , No.430 , Juillet 1983.
- Banque Mondiale: **Rapport sur le développement dans le monde**, plusieurs années.
- BASLE (M.) : **Le budget de l'Etat**, Paris, Edition la Découverte, 1985.
- CHOURAQUI (J. C.): " Déficit budgétaire, croissance monétaire et éviction financière", **Banque**, No. 441, Juillet - Aout 1984.

CHOURAQUI (J.C.) et PRICE (R.): "Stratégie financière à moyen terme: la coordination des politiques monétaire et budgétaire ", **REVUE ECONOMIQUE DE L'OCDE**, NO. 2, Printemps 1984, pp. 30-42.

FARHADIAN (Z.) and DUNNJR (R.): " Fiscal policy and financial Deepening in a monetarist model of the balance of payments" **KYKLOS**, Vol. 39, No. 1, 1986, P. 66-84.

FRANKEL (J.) et MUSSA (M): "Monetary and fiscal policy in an open economy", **American Economic Review**, May 1981. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1797, 10 Novembre 1982.

IKRAM (KH.): EGYPT, **economic management in a period of transition**, World Bank, London, The Johns Hopkins University Press, 1980.

I.M.F.: **International Financial Statistics**, No 2, February 1986.

LINBECK (A.): " Budget expansion and cost inflation", **The American Economic Review**, May 1983. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1863, 18 Aout 1983. PP. 14 – 18.

MEME (C.): "Déficit budgétaire et déficit extérieur", **Etudes de Finances Publiques offertes à P. M. GAUDEMET**, Paris, Economica, 1984.

O.C.D.E: **Financement du déficit budgétaire et contrôle monétaire**, O.C.D.E., série études monétaires, 1982, PP. 33-50.

O.C.D.E: **Les déficits du secteur public: Problèmes et implications en matière de politique économique**. O.C.D.E, Etudes Spéciales, Juin 1983.

O.C.D.E.: **Endettement extérieur des pays en développement 1984**, paris, OCDE, 1985.

Price (R.) et Muller(P.): "Indicateurs budgétaires structurels et interprétation de l'orientation de la politique budgétaire des pays de l'OCDE", **Revue Economique de l'OCDE**, No. 3, Automne 1984.

POTIER (E.G.): "Déficit budgétaire, taux d'intérêt, reprise: les dilemmes américains" **Banque**, No. 428, Mai 1983.

SADIQ AHMED: Public finance in Egypt-its structure and trends. **World Bank Staff Working Papers**, No 639, Washington, April 1984.

SILK (L.) : " Opposing – aims policy finds home in the white House " **Problèmes Economiques**, No 1906. 9 Janvier 1985.

VESSILLIER (E): "Les controverses sur les effets des déficits budgétaires", **Analyses de la SEDEIS**. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No 1929, 12 juin 1985.

WALLICH (H.): " Comment remédier au déficit extérieur des Etats Unis", **Federal Reserve Bulletin**, Avril 1984. Reproduit in: **Problèmes Economiques**, No.896. 31 Octobre 1984.

The World Bank: **world Debt Tables – External debt of developing countries**, 1985-1986 edition.